

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No11
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 2320 sahifa,
4-noyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda

Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Oilaning maktabgacha yoshdagi bolalar estetik tarbiyasidagi o'rni	24
<i>Abdullayeva Ma'sudaxon Abdubannayevna</i>	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarini pedagogik faoliyatga metodik tayyorlash texnologiyalari.....	27
<i>Abdubannoyeva Muxlisaxon Iqboljon qizi, Abdullayev Alibek Qodiraliyevich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida bulutli xizmatlardan foydalanish zaruriyati	30
<i>Abdullayev Alibek Qodiraliyevich, Turdaliyeva Muslimaxon Jahongir qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida fortepiano chalishni o'rgatish metodikasi	34
<i>Abduvaxobova Nilufar Abdumannon qizi</i>	
Maktabda fizika fanini o'qitishda innovatsion yondashuv	38
<i>Alinazarova Mahfuza</i>	
Tasavvufdagi "komil inson" konsepsiyasining hozirgi ta'lim tizimida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv sifatida talqini.....	43
<i>Aqilxonov Saidolimxon Abdurashid o'g'li</i>	
Tabiiy-ilmiy savodxonlikni shakllantirish omillari va pedagogik shart-sharoitlar.....	48
<i>Choriyeva Gulbaxor Shotemirovna</i>	
Robototexnika fanini o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanib mustaqil ta'limni tashkil etish.....	53
<i>Elmonov Sirojiddin Mamadiyarovich</i>	
Xalqaro baholash dasturlarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash bo'yicha jahon tajribasi	58
<i>Ergasheva S. T.</i>	
Boshlang'ich ta'limda tabiiy fanlar orqali o'quvchilarning kognitiv salohiyatini rivojlantirish	61
<i>Eshmamatova Dilnoza Jovli qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy salohiyatini oshirishda tarbiyachi mahorati.....	64
<i>Karimova Gulzodaxon Marufjon qizi</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishni takomillashtirish	68
<i>Hojikarimova Gulal Tadjaliyevna</i>	
Xorijiy talabalarga o'zbek tilini o'rgatishda elektron platformalar yaratish	71
<i>Jo'rayeva Matluba</i>	
Bo'lajak o'qituvchilar uchun raqamli ta'lim muhitini modellashtirish va uning samaradorlik omillari.....	74
<i>Komilova Z. X.</i>	
O'qituvchi kasbiy faoliyatida muloqot madaniyati	80
<i>M. Yu. Mahkamova</i>	
Psixologiya fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va talabalarda tahliliy fikrlashni shakllantirish masalalari	86
<i>Madazizova Diifuza Raxmatullayevna</i>	
Integrating Listening and Speaking Skills in ESP (English for Specific Purposes) Classes.....	90
<i>Madina Tilavova</i>	
Bolalarni maktabga tayyorlash jarayonida neyropedagogik yondashuvlar.....	94
<i>N. O. Saidova</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida radiologiya fanini o'qitishda raqamli texnologiyalarning metodologik roli.....	99
<i>Nazarova Gulchexra Shuxratdjonovna</i>	
Ijodkorlik tushunchasining mohiyati va uning ta'limdagi roli	103
<i>Ochilova Dilbar Isroilovna</i>	
Alaliyani boshqa nutqiy nuqsonlar bilan farqli xarakteristikasi.....	108
<i>Oripova Zilola</i>	
Ingliz tilini o'qitishda suggestopediya metodini joriy etishning samaradorligi	113
<i>Pulatova Sitora Abdurazzoq qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari menejerlarining kasbiy-boshqaruv kompetentligi tushunchasi va uning tarkibiy qismlari.....	118
<i>Qarshiboyev Sharof Egamnazarovich</i>	
Koordinatsion qobiliyatlarni rivojlantirishning yosh badmintonchilar texnik-taktik tayyorgarligiga ta'siri.....	122
<i>Qurbanova Ilmira Alisher qizi</i>	
Blended Learning	125
<i>Quvandikova Xadicha</i>	
Fizika darslarida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish	129
<i>Raxmanov Valijon Turdaliyevich, O'razaliyev Alijon Xasan o'g'li</i>	
"Qurilish jarayonlari texnologiyasi" fanida loyihalash kompetentligining tarkibiy tuzilmasi va uni raqamli ta'limga moslashtirish.....	135
<i>Raxmonova Nazokat Umaraliyevna</i>	
Vitagen texnologiyalar asosida talabalar mediamentalitetini rivojlantirishda sun'iy intellekt (AI) dasturlaridan foydalanishning tahliliy modeli.....	140
<i>Rustamova Nodira Rustamovna</i>	
Talabalarda kooperativ ta'lim asosida motivatsiyani rivojlantirish usullari	145
<i>Sitora Toshmatova</i>	

STEAM yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ kompetensiyani shakllantirishning zaruriyati	149
Tashibekova Munajat Xoshimovna	
Musiqa ta'limining pedagogik asoslari va metodik tizimi	153
Toshpulatova Saida Kuzibaevna	
Texnologiya fanini o'qitishda eng samarali metodlardan foydalanish	158
Turdiyeva Shahzoda Eshdaviyat qizi	
Enhancing University Students' Self-Directed Learning Through Edtech Tools	161
Ulasheva Lobar	
Fanlararo loyiha ishlarini tashkil etish orqali o'quvchilarning dizayn fikrlash salohiyatini oshirish	164
Valiyeva Nargiza Athamboevna	
Alohida ta'lim ehtiyojiga ega o'quvchilarning kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik-psixologik asoslari.....	169
Xakimova Sarvinoz Sharifjon qizi	
Sun'iy intellekt asosida yaratilgan ta'lim platformalari: samaradorlik tahlili va pedagogik yondashuvlar	173
Xanbabayev Hakimjon Ikramovich, Erkinov Jasurbek Hasanjon o'g'li	
Tasavvufdagi "muhosaba" va "tafakkur" amallarining o'z-o'zini refleksiya metodlari sifatida qo'llanilishi	176
Xoshimov Nuriddin Mamadaliyevich	
Milliy sport va ommaviy o'yinlarning badiiy-estetik ahamiyati.....	182
Yaxyayeva Sojida Abdurahimovna	
Ota-ona mehrining bola psixologiyasiga ta'siri	185
Yulchiyeva Shohsanam Dilshod qizi	
Nutq rivojlanishi orqada qolgan bolalarda qo'llaniladigan innovatsion usullari samaradorligi	189
Ahmedova Nargiza Muzaffarovna	
Факторы, сдерживающие развитие науки в контексте требований к диссертационным работам	193
Зайналов Жахонгир Расулович, Нурмухамедов Аббос Мамадалиевич, Шадманов Камолiddин Кажакджанович, Самигова Нодира Хамидуллаевна	
Структура и стратегии развития предметных компетенций	197
Наимова Мафтунабону Файзулложоновна	
Психологическая консультация: современная практика, задачи и перспективы развития	203
Раупова Шохида Ахроровна	
Подготовка будущих педагогов к инклюзивному обучению детей с ограниченными возможностями здоровья: задачи и перспективы	207
Сайфутдинова Насиба Нурматовна	
Формирование иноязычной грамотности у курсантов военных вузов: социально-психологические факторы.....	211
Сулейманова Нилуфар Камиловна	
O'qituvchi shaxsiy kompetensiyasining mohiyati va pedagogik faoliyatdagi o'rni	214
Abdiraxmonova Guliston Muzaffar qizi	
Bolalarda axloqiy qadriyatlarini shakllantirish jarayonining milliy va umuminsoniy tamoyillari	218
Abdumutalipova Gulshodaxon Nurbek qizi	
Fuqarolik jamiyatida huquqiy madaniyat va uni rivojlantirish jarayonlari	221
Abdusalimova Shaxnoza Quduratullayevna	
Ta'lim menejmenti tizimida o'qituvchining nutq madaniyatini rivojlantirish strategiyalari	224
Abduxalilova Iroda Nozimxonovna	
O'zbekistonda yoshlarni ijtimoiy-pedagogik hamkorlikda tarbiyalashda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi"ning ustuvor vazifalari	229
Abirova Umida Nazarovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini inklyuziv ta'lim sharoitida differensialashtirilgan dars mashg'ulotlarini tashkil etishga o'rgatish (kompetentligini shakllantirish/rivojlantirish) usullari.....	232
Adhamova Diyora Sanjar qizi	
Musobaqa faoliyati samaradorligini oshirishda sambochilarning energiya sarfi va tiklanish mexanizmlari tahliliy	239
Tangriyev Abdulkarim Tovashevich	
Aksiologik yondashuv asosida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining harakat faolligini takomillashtirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati.....	244
Hafizov Shahriyor Shavkatovich	
Bo'lajak tarbiyachilarning transversal: tanqidiy va innovatsion fikrlash kompetensiyalari	248
Jaloliddinova Maftunaxon Mahmudjon qizi	
Axborotning gnoseologik mohiyati.....	256
Kamolova Munajatxon Jaloldinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish yo'llari	259
Mamatova Aziza Bo'riboevna	
Akademik litseylarda kimyo fanini o'qitishda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	262
Maxamadiyev Sharofiddin Jumaboyevich	

Pedagogik oliy ta'limda talabalarning kasbiy ijtimoiylashuvini korporativ madaniyat asosida rivojlantirish metodikasi.....	267
Maxkamova Dilafruz Aliyevna	
Bo'lajak o'qituvchilar uchun xorijiy tillarni o'qitishda lingvomadaniy yondashuv	271
Normamatova Kamola Gulmamat qizi	
O'zbek tili izohli lug'atida iboralarning grammatik tavsifi (bosh komponentli iboralar misolida).....	274
S. Sh. Azamatova	
Oila instituti va gender tenglikni ta'minlashning ijtimoiy-huquqiy muammolari	277
Salayeva Aziza Muhammadmurot qizi	
Gender yondashuv asosida talaba-qizlarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning namunaviy mezonlari.....	282
Xolova Mohigul Shavkatovna	
Pedagogika yo'nalishi talabalari huquqiy savodxonligini rivojlantirish metodlarini takomillashtirish.....	287
Xudoyberganov Atham	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida leksik komponentlikni TRIZ texnologiyasi yordamida rivojlantirish	291
Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Fayzullayeva Nazokat Uchqun qizi	
Цифровизация и трансформация образования как социально-педагогическое явление	295
Кадилова Наргиза Азаматовна	
Методика формирования креативного мышления у студентов-филологов на основе проблемно-ориентированных заданий (на материале английского языка)	298
Мамырбаева Дина	
Bolalar nutqini rivojlantirishning pedagogik va psixologik asoslari	304
Mamadjonova Sakina Mo'minjonovna, Maxmudova Oygul Toxirjonovna	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda morfologik kompetentlikni shakllantirish	309
Ganiyeva Shodiya Azizovna	
Модель "4+1+1" как ключевой механизм в системе практической подготовки учителей музыки.....	313
Мухитдинова Малохатхон Саиджабборовна	
Tarbiya fanini o'qish samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish	317
Nazarova Nasiba Abdullayevna	
Tarbiyachining kasbiy psixologik xususiyatlari.....	320
Shamshetova Anjim Karamaddinovna	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya nazariyasi va metodologiyasi	323
Bo'ronova Iroda Bo'ronovna	
Yosh dzyudochi qizlarning mashg'ulotlar jarayonida jismoniy tayyorgarligini oshirish texnologiyalari	327
Matmuratova Iroda Baxtiyor qizi	
"Odob us-solihin" asarida yoritilgan axloqiy-didaktik g'oyalar va uning pedagogik mazmuni.....	332
A. N. Nusratov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy kompetentligini takomillashtirishning metodik asoslari	336
Xolmatov Pardaboy Qoraboevich, Abdurasulova Dilnoza	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari faoliyatida loyihalashtirishning o'rni	342
Abdusattorova Go'zalxon Abdulxabib qizi	
Tibbiyot va frazeologiya inson omilida	346
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fazoviy tasavvurlarni rivojlantirishda matematikaning ahamiyati	349
Mamasaidova Muhabbat Abdusalom qizi, Akbaraliyeva Marjona Xurshid qizi	
Ekooestetik kompetensiyani shakllantirishning xorijiy va milliy tajribalar tahlili	354
Alijonova Maftuna Maxamadjon qizi	
Pedagogik jarayonda talabalarda qadriyatli munosabatlarni shakllantirish mexanizmlari	359
Alikulova Muxayyo Sherovna	
Ingliz ritsarlik romanlarining lingvopoetik tahlili.....	362
Durdona Boychayeva, Aliyeva Elmira	
Maktabgacha ta'limda estetik tarbiya berishning pedagogik asoslari.....	365
Altibayeva Gulbaxor Majitovna	
Kasbiy kompetensiya tushunchasining mazmuni mohiyati va tarkibiy tuzilmasi	369
Axmadjonova Jasmina Jamshid qizi	
Developing Writing Competence Among CEFR B1 and Ielts Learners Experiencing Difficulties in English Language Acquisition.....	374
Ayturaev Majid Mavlankhanovich	
Ta'lim jarayonida ijtimoiy intellektni rivojlantirishning milliy qadriyatlarga asoslangan modeli	378
Azamov Umarxon Xaxyoxonovich	
Complications in Teaching Argumentative Speech to Students in Grades 8–9.....	383
Buribayeva Aziza Ismatillaevna	
Interfaol o'yinlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarni shakllantirishning pedagogik asoslari.....	386
Buriyeva Aziza Nematovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy faolligini shakllantirish	390
Davronova Sevinch	

O'quvchilarda milliy va umummadaniy kompetensiyani rivojlantirishda maqollardan foydalanish bo'yicha manbaalar tahlili	394
Boltayeva Barno, Eliboyeva Surayyo Abdulkarim qizi	
Social Roots and Psychological Consequences of Domestic Violence.....	399
Dumarova Gulmira Kozimbekovna, Mamadaliyeva Gulmira, Sultonova Zulhayo	
The Transversal-Methodical Competence of a Preschool Educator is the Foundation of Effective And Quality Education.....	402
Ergasheva Barno Ziyavitdin kizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim-tarbiya berishning innovatsion yo'llari	406
Erkinova Mehriniso Ro'ziboyevna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini oshirish strategiyalari.....	411
Eshonkulova Hilola Rajab qizi	
Ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqotning bilish faoliyatiga ta'siri.....	415
Habibova Shyira Baxtiyorovna	
Ruhiy rivojlanishi sustlashgan boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish buzilishlarini aniqlash va bartaraf etish	419
Ikromova Sarvinoz Siroj qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarda riskologik kompetentlikni shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	424
Jabborova Dilafuz Furqatovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda chet tili o'rganish jarayonida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishning psixologik asoslari.....	428
Jurayeva Sug'diyona Shamsiddin qizi	
Transforming Education: The Impact of Emerging Technologies on Modern Pedagogical Practices	431
Kadirova Ferangiz Himmatillo qizi	
Salomatlik etikasi konsepsiyasi va pedagogik madaniyat – talabalar ma'naviyati va dunyoqarashini shakllantirishdagi roli	435
Kamalova Yoqutxon Bahodirovna	
Tarbiyachilarning kasbiy mahoratini takomillashtirish va pedagogik faoliyat samaradorligini oshirish omillari	439
Kenjayeva Dildora Terkashevna	
Maktab ta'lim tizimida innovatsiyalarning o'rni va ahamiyati	443
Kistabayeva Gulchexra Djurakulovna	
Kichik maktab yoshi davrida o'quv faoliyati va o'quv motivlarining shakllanishi.....	448
Latifa Zarifovna Korayeva	
Maktabgacha ta'lim tizimining raqamlashtirilishi: xalqaro tajriba va istiqbollar	451
Mahmudova Zulfiya Homidovna, Hoshimova Dilnoza Boymirzoevna	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini dizayn tafakkurga o'rgatishda STEAM yondashuvining didaktik imkoniyatlari.....	454
Mamadaminova Munisa Maxmudjon qizi, Boboxonova Shodiyona Rustam qizi	
Tabiatni asrash – kelajakni asrash: Buxoro misolida	459
Mardonova Saodat Muzaffarovna	
Bo'lajak pedagoglarda o'z-o'zini baholash kompetentligini shakllantirish va rivojlantirish.....	463
Meyliyeva Nafosat Gulomovna	
Sun'iy intellektning ta'limda kognitiv va metakognitiv jarayonlarga ta'siri.....	466
Murodov Ulug'bek O'tkir o'g'li	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limning tashkil etilishi.....	470
Mustofoyeva Muhabbat Husniddin qizi	
The Effectiveness of Art Therapy in Working With Children Experiencing Emotional Stress	473
Nargiza Khayrullayevna Ortikova, Laziz Azizovich Normuratov	
Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilarining musiqiy qobiliyatlarini rivojlantirish mexanizmlari.....	477
Ortiqov Akmaljon Abdusalom o'g'li	
CLIL metodining O'zbekiston ta'lim tizimida qo'llanilishi.....	481
Qarshiyeva Sarvinoz Ural qizi	
The Use of Mobile Apps to Build Vocabulary Proficiency.....	486
Kosimov Sunnat Ravshan ugli	
Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma'naviyatini oshirishda tasviriy san'atning o'rni.....	490
Quvonchbek Abduxamidov	
Axborot texnologiyalari ta'sirida san'at tushunchasining o'zgarishi.....	494
Rajabova Laylo O'tkir qizi	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	498
Ramozonova Bahoroy Sadriddinovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyalarini shakllantirishda innovatsion yondashuvlarning pedagogik asoslari	501
Yusufzoda Shabnami Yunus, Rashidova Saida Ravshonbek qizi	
Axborot texnologiyalarini fizika darslarida qo'llash	506
Raxmanov Valijon Turdaliyevich, O'razaliyev Alijon Xasan o'g'li	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Axborot xavfsizligini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanish afzalliklari 510 Raxmetova Lazzat Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning psixologik xususiyatlarining o'ziga xosligi 513 S. A. Mamatisayeva Androgogik yondashuvning integrativ metodikasi 517 Sattorova Shaxlo Axadovna Gendered Language in Uzbek and English Media Discourse 520 Sultonova Charos Iskandar kizi Maktabga tayyorlov yoshdagi bolalarda ijtimoiy ekologik dunyoqarashni shakllantirishga ta'sir qiluvchi omillar 527 Suyunova Matluba Abdusaidovna Empatiya shifokor–pasiyent munosabatida: tibbiyot talabalarining psixologik tayyorgarligi 531 Tajiboyeva Odinaxon Rustamjon qizi, Qurbonova Fotima Farhodjon qizi Modern Approaches to Teaching Grammar 534 Tuychiyev Azamat Farkhod ugli The Importance of Psychological Preparation of Preschool Children for School Education 538 Turamov Muhammadzohid Rustamjon o'g'li Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachi-pedagoglarning kasbiy-axloqiy kompetentligini rivojlantirish 541 Xabibullayeva Sayyoraxon Maxamadali qizi Imkoniyati cheklangan va sog'lom bolalar faoliyatida universal ta'limning imkoniyati 544 Xolmatova Sarvinoz Raxmatilla qizi Kurashchilarning umumiy va maxsus sport tayyorgarliklari 548 Xudoyberganov Javlonbek Soatboy o'g'li Tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarida ekologik kompetentlik tushunchalarini rivojlantirish bosqichlari 551 Yarova Gulhayo Fazliddin qizi Arxitektura va dizayn yo'nalishi bitiruvchilarini kasbga yo'naltirish vositasida axborot almashish jarayonlarini optimallashtirish metodikasini takomillashtirish 555 Kuchimov M. K. Yuqori sinf o'quvchilarining ma'naviy kompetentligini jadidlarning pedagogik qarashlari asosida shakllantirish metodikasi (Temurbeklar maktablari misolida) 559 Quldashev Murodjon G'aniyevich Лингвистическое исследование влияния социальных сетей на синтаксические изменения в языке современного поколения 562 Шавилова Наталья Сергеевна Boshlang'ich sinf o'qituvchisining nutq madaniyati 566 Islamova Dilfuza Dilshodovna, Gulimbayeva Barno Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе “школа–махалля” в Узбекистане ... 570 Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли Mantiqiy masalalarni bajarishning metodik usullari 575 Tosheva Yulduz Bo'lajak ofitserlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda pedagogik-psixologik omillar (jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'linmalari misolida) 579 Yarmatov Akbar Normurotovich Yosh harbiy xizmatchi ofitserlarda muloqot madaniyatini samarali shakllantirish muammosining xorijiy tadqiqotlardagi talqini 582 Matyakubov Elyor Rajapovich Umumiy pedagogika fanini o'qitishda formativ baholash metodikasini joriy etish texnologiyasi 586 Sobitjon Xalimov Hoshimjonovich Формирование компонентов эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста с дефектами речи на основе сказкотерапии 590 Эркинова Фазилат Миразиз кизи O'zbekistonda asalarichilikning rivojlanishi 593 Abdullayeva Maxsudaxon To'lanovna 14–16 yoshli dzyudochilarda hujum kombinatsiyalari va ularni musobaqaviy sharoitda qo'llash usullarini takomillashtirish 596 Abduraxmanova Iroda Xayrullayevna Oliy ta'limda aksiologik tarbiya mexanizmlarini takomillashtirish ijtimoiy ehtiyoj va pedagogik muammo sifatida 602 B. S. Siddikov Sport mashg'ulotlar davomida mushak va suyak tizimi rivojlanishi 606 Bo'ronova Habiba Erkin qizi Stol tennis o'yini texnikasi 609 Ibragimov Abduqahhor Abdulaziz o'g'li Biologiya fanini o'qitishda zamonaviy platformalarning afzalliklari: Wordwall, Educaplay, Blooket, Genially, Kahoot platformalari 613 Kalandarova Dilnoza Samandarovna, Qodirova Madina Nosirovna
-------------------------------------	---

Oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan paraarmrestlingchi talabalarni musobaqa oldidan texnik tayyorgarligini takomillashtirish	617
<i>Karimov Faxriddin Xurramovich</i>	
Developing Critical Reading Skills Through Content-Based Instruction	621
<i>Mekhmonkulov Burkhon Ma'ruf ugli</i>	
Tog'li va shahar hududida ta'lim oluvchi tinglovchilarning jismoniy tayyorgarlik darajasini taqqoslash	626
<i>Mirjamolov Sirojiddin Xayriddinovich</i>	
Korxonada va tashkilotlarda ishchi-xodimlarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish asosida ish faolligini oshirish texnologiyasi	630
<i>Muxametov Axmad Muxametovich</i>	
Xalq ta'limi bo'limi rahbarlarining xalqaro baholash tizimini O'zbekiston ta'limiga moslashtirishdagi o'rni ...	634
<i>Namazova Manzura Urakovna, Nodirov Dilmurod</i>	
Digital Reading vs. Print Reading: Effects on EFL Learners' Reading Speed and Understanding	639
<i>Rustambekova Ozoda Dilshod kizi</i>	
Yoshlarning jismoniy tarbiya mashg'ulotlariga bo'lgan qiziqishini oshirishning samarali usullari	644
<i>To'rayev Farrux Hakim o'g'li</i>	
Oliy ta'lim muassasalaridagi talaba-qizlarni dzyudo sport turi texnik harakatlariga o'rgatish texnologiyasi	647
<i>Toshboyeva Munisa Bozor qizi</i>	
Sport mashg'ulotlarda jarohatlarning oldini olish va xavfsizlik choralarini	650
<i>Xudoyberdiyeva Elmira Botir qizi</i>	
Задачи изучения и преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных школах с узбекским языком обучения	654
<i>Ahmedov Numan</i>	
Multimedia va infografika asosida interaktiv didaktik materiallar yaratish	658
<i>Shirinov Feruzjon Shuxratovich, Rahmonov Ziyodillo Xusanovich</i>	
Ingliz tili darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining talaffuz ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi (immitativ-taqlidiy usul misolida)	661
<i>Jo'rayeva Dilafuz Nuriddinovna</i>	
O'simliklarning issiqqa va qurqoqchilikka chidamliligi	664
<i>M. Nazarov, G. Maxsudova, T. Usmonova</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy tayyorgarligi hamda psixik jarayonlar ko'rsatkichlarining tahlili	667
<i>Masharipova Miyassar Ichanovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni "Tabiat bilan tanishtirish" fani asosida tarbiyaviy faoliyatini raqamlashtirish	675
<i>Saydullayeva Barchinoy Abduxalil qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni inklyuziv ta'lim sharoitida faoliyat yuritishga tayyorlash muammolari	678
<i>Shaxnoza To'xtiyarova</i>	
Raqamli ta'lim muhitida o'quv resurslarini yaratishning raqamli-didaktik mazmunini rivojlantirish metodikasi	681
<i>Shirinov Feruzjon Shuxratovich</i>	
Umumta'lim maktablarining 9-sinf fizika darslarida tovush hodisasini anglashni tajriba orqali rivojlantirish	684
<i>Sobirov Avazbek Anvarovich</i>	
Emotsional intellekt tushunchasining nazariy asoslari va rivojlanish bosqichlari	689
<i>Tajiboyeva Odinaxon Rustamjon qizi</i>	
Portret janrini o'qitishda individual ta'lim va fanlararo integratsiyaning nazariy-metodologik asoslari	693
<i>Xudaynazarova Ug'uloy Sharifovna</i>	
Aqli zaif bolalarda sensomotor rivojlanishning psixologik-pedagogik xususiyatlari	696
<i>Xudoyberdiyeva Ra'no Arabboyevna</i>	
Yuqori sinf o'quvchilarida estetik madaniyatni tarbiyalash metodikasi (tarbiya fani misolida)	700
<i>Yoqubjonova Shodiya G'ayratovna</i>	
Chizmachilik fanining turmush tarzimidagi ahamiyati va o'rni	704
<i>Achilov Nurbek Norboy o'g'li</i>	
O'quvchilarni musiqa san'atiga qiziqtirishda musiqa psixologiyasining roli	707
<i>E'zozxon Qobilova</i>	
Bolalar adabiyotini o'qitishda milliy qadriyatlarni singdirish va kreativ kompetensiyani rivojlantirishning innovatsion yo'llari	710
<i>G'aniyeva Shodiya Azizovna, Abdullayeva Madinaxon Madaminjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf darsliklarida berilgan mashqlarni til kompetensiyasini rivojlantirish maqsadida tahlil qilish	713
<i>G'anijonova Sarvinoz, Zokirova Sohiba Muxtoralievna</i>	
O'quvchilarda global o'qish savodxonligini shakllantirishda milliy matnlar va qadriyatlar asosidagi pirls tipidagi topshiriqlar yaratish tajribasi	717
<i>Ikromova Gulhida Axmadillo qizi, G'ofurova Dilshodaxon Toxirjon qizi</i>	
Bo'lajak pedagoglarni intellektual rivojlantirishda pedagogik artistizmdan foydalanish texnologiyalari pedagogik muammo sifatida	720
<i>Karribayeva Lobarxon Fayzulla qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ilmiy matnни o'qib tushunish va baholashda nostandart testlardan foydalanish bosqichlari.....	724
	Komilova Lola Nasillojevna	
	Dizartriyada tovushlar talaffuzidagi kamchiliklarni o'yin orqali rivojlantirish texnologiyalari.....	728
	Mamatova Muzayyana Batirovna	
	Turkiy bitiklarda nomlar tizimi va ularning semantik xususiyatlari	732
	Munisa Shavkatova	
	Kommunikativ yondashuv asosida bo'lajak pedagoglarni mediatorlik faoliyatiga tayyorlash texnologiyasini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	736
	Muqimova Dilbarxon Xusanboyevna	
	Sportda liderlik va jamoaviy ruhni shakllantirish metodlari	740
	Nazarov Nursultan Safarbayevich	
	Dars mashg'ulotlarini tashkil etishda loyihalashtirishning o'rni va ahamiyati.....	744
	Normurodov Sharofiddin Muxiddinovich	
	Ta'limda innovatsion kompetentlikning ahamiyati.....	748
	Qobilova Aziza Tursunovna	
	Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali bolalarda tanqidiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish	752
	Salimova Aziza Sharipovna	
	Xorijiy tillarni o'qitishda masofaviy ta'limning imkoniyatlari va muammolari	755
	Sidiqova Ma'muraAdhamjonovna	
	Til kompetentligini rivojlantirishda vizual materiallardan foydalanishning o'rni (boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini oshirish texnologiyasi misolida)	758
	Zokirova Sohiba Muhtoralievna, Sobirova Diloromxon Ma'rufjon qizi	
	Maktabgacha yoshdagi koxlear implantli bolalarni eshituv - nutqiy rehabilitatsiyasi	761
	Xamraeva Dildora Baxadirovna	
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda duduqlanishni kelib chiqish sababalari va korreksion ishlar	766
	Xolboeva Ruxsora Egamberdiyevna	
	Эффективность арт-терапии в обогащении словарного запаса у детей с ЗПР	770
	Наган Олеся Талгатовна	
	Autizimli bolalar nutqini rivojlantirishda o'yinning ahamiyati	775
	Nishonova Sevara	
	Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy nazariy asoslari (XIX–XXI asrda).....	778
	Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya	
	Autizimli bolalarda kommunikativ muloqotni shakllantirish texnologiyalari.....	781
	Raxmonova Manzura Maxmudovna	
	Talabalarda ma'naviy ongning rivojlanishidagi milliy dunyoqarash va tafakkur uslubining shakllanish omillari	785
	Usarova Nigora Berdiyarovna	
	PIRLSda qo'llaniladigan yuqori darajadagi tushunish ko'nikmalari (interpretatsiya, sintez) va ularni muloqotga o'rgatishda qo'llash	788
	Choriyeva Valida Abdug'ani qizi, Shodiyev Faxriddin Teshayevich	
	Prokrastinatsiya fenomenining retrospektiv talqini	795
	M. L. Aripova	
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda millatlararo totuvlikni shakllantirishda badiiy adabiyotning o'rni.....	799
	Xudoyberdiyeva Madina Abdulbaki qizi	
	Malakali futbolchilarni tayyorlashning innovatsion pedagogik va texnologik uslublari.....	802
	Maxmudov Mamat Raxmatovich	
	Maktabgacha ta'limda madaniy qadriyatlarga hurmat hissini shakllantirish metodikasi.....	807
	Adolat Xolmatova Muxammadjonovna	
	Oliy ta'limda inklyuziv qadriyatlarni shakllantirishda maxsus pedagogikaning o'rni	811
	Alijonova Dilorom Azamjonovna	
	Sportning kurash turi tarixi, nazariy asoslari va zamonaviy rivojlanish yo'nalishlari.....	815
	Do'stov Dilmurod Karimovich	
	O'quvchi qizlarni oliy ta'lim muassasalariga yo'naltirishda ota-onalar bilan ishlashning kollaborativ usullari	818
	Egamberdiyev Umidbek Xo'jayevich	
	The Effectiveness of Art Therapy in Working With Children Experiencing Emotional Stress.....	821
	Ortikova Nargiza Xayrullayevna, Normuratov Laziz Azizovich	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tovush talaffuzi buzilishining turlarini va darajasini aniqlash usullari	826
	Otaboyeva Nodira Qodir qizi	
	Ta'limda innovatsion kompetentlikning ahamiyati.....	830
	Qobilova Aziza Tursunovna	
	Intellektual madaniyatni rivojlantirishda integrativ yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash texnologiyalari	833
	Qurbonov Jasurbek Akmaljonovich	

Biologiya, kimyo va geografiya fanlarni o'qitishda iqtidorli o'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish	837
<i>Sultanova N. B., Toshpo'latova N. I., Azimov B. I.</i>	
Методика развития навыков самостоятельного обучения учащихся с помощью онлайн-образовательных платформ	840
<i>Суяров Хуршид Бахриддинович</i>	
Oliy ta'limda sun'iy intellektni boshqarishda rivojlangan chet davlatlar tajribasidan foydalanish usullari	844
<i>Tajetdinova Gulnara Abatbay qizi</i>	
Variativ yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida dialogik nutqni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	852
<i>Turapova Ra'no Barat qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida tarbiyalanuvchilarga og'zaki hisoblashni o'rgatish	857
<i>Jurayeva Muhayyo Nematillayevna</i>	
Trening jarayonidagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari	861
<i>Nodirova M. B., Usmanova S. A., Vaxidova U. A.</i>	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan talabalarining sport faoliyati turlari orqali innovatsion texnologiyalarini takomillashtirish.....	865
<i>Turdiyev Umiddjon Kamoliddinovich</i>	
Badiiy adabiyot vositasida nutqida nuqsoni bo'lgan maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutq shakllarini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	868
<i>Umarova Muhayyo Abdusattor qizi, Mamarajabova Zulfiya Narboyevna</i>	
The Role of Family Support in Fostering Individual Resilience Against Social Offenses (An Integration of Continuing Education, National Values, and Personal Narratives).....	873
<i>Khoshimov Lutfullo Khabibullo ugli</i>	
Milliy kiyimlarni zamonaviy material va konstruksiya bilan uyg'unlashtirish	877
<i>Yuldasheva Gulsanam Arken qizi</i>	
Преподавание русского языка в школах Узбекистана глазами будущих педагогов	881
<i>Бахриева Шахноза Давроновна</i>	
Методологические основы дисциплины "Госпитальной педагогики"	886
<i>Равшанова Иноят Эркиновна</i>	
Тропеический блок как ключевой инструмент создания образа восприятия в романе С. Моэма "The Razor's Edge"	889
<i>Тагаева Тамара Баходировна</i>	
Zamonaviy oliy ta'lim muassasalarida ta'lim va tarbiya integratsiyasi.....	892
<i>D. S. Zokirova</i>	
O'quvchi qizlarni oliy ta'lim muassasalariga yo'naltirishda ota-onalar bilan ishlashning kollaborativ usullari ..	895
<i>Egamberdiyev Umiddbek Xo'jayevich</i>	
Umumta'lim maktablarida kimyo fani o'qitishning samarali usullari.....	898
<i>Yunusov Mirzoxid Mirzakarimovich, Odilova Feruzabonu Oybek qizi, Soibjonova Gulasalxon Farhodjon qizi</i>	
Ertak qahramonlari obrazlari orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarini axloqiy va kreativ fikrlash sifatlarini shakllantirish.....	901
<i>Ortiqova Zulfiya Nurmuhammedovna, Dilnavoz Tojiyeva Abduvohid qizi</i>	
Raqamli o'quv muhitida multimedia kontentini loyihalashning didaktik tamoyillari	905
<i>Rustemov Muxamed Biysenbayevich</i>	
The Essence and Content of The Concept of Ecological Culture	908
<i>Sa'dullayeva Zuhra Murodullayevna</i>	
Talabalarda raqamli refleksiyaning shakllantirishi pedagogik muammo sifatida	912
<i>Salixova Muhayyo Shakirovna</i>	
Kasbiy leksik kompetensiya metodikasi shakllanishining tarixiy rivojlanish asoslari	915
<i>Tog'ayeva Maxfuza Abdunazarovna, Tilovova Gavhar Abdaxatovna</i>	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalar tavsifi.....	920
<i>U. M. Utbasarova</i>	
Ta'lim jarayonida qo'llaniluvchi sun'iy intellekt vositalari haqida tushuncha	925
<i>Xakimova Yoqutxon Toxirjon qizi, Pulatova Ziyodaxon Baxodirjon qizi</i>	
Проблемы перевода медицинских терминов: сложности и ошибки, возникающие при переводе медицинской литературы с других языков на русский.....	928
<i>Алибекова Лайло Рахмановна</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorining mediakompetentligini integrativ yondashuv asosida rivojlantirish: model, metodologiya va empirik natijalar	931
<i>Asqarxo'jayeva Movluda Saidmuhammadzokir qizi</i>	
Identifying the Cause of Addiction to Alcohol and Drugs.....	935
<i>Nauruzbaeva Ayjan Sarsenbaevna, Reymov Muxamedali Kengesbayevich, Kalmuratova Sara Umirzakovna</i>	
Methods of Utilising the Legacy of Eastern Thinkers in Education.....	938
<i>Raimova Nasiba Abdreimovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik muloqot madaniyatini shakllantirishda mediasavodxonlikning ahamiyati.....	942
<i>Raximova Zulfiyaxon Xashimjonovna</i>	
Pedagog va maxsus psixologlarni hamkorlikda tayyorlash texnologiyasining tarkibiy komponentlari va ularning xususiyatlari	949
<i>Turg'unov Mirjalol Mirzahamdani o'g'li</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Og'ir vazn yo'qotish (weight cutting)ning organizm fiziologiyasiga salbiy ta'siri	952
Ibragimov Azizbek Ilhom o'g'li	
Языковая политика и её влияние на статус русского языка в образовательной среде Узбекистана ..	956
Бобаназарова Шоира Содиковна, Нурмаматов Бобур Ботирович	
Sun'iy intellekt didaktik ta'limot vositasi sifatida ahamiyati	961
To'raboyeva Mahliyo Qo'zimbek qizi	
Embracing Diversity in the Classroom: Inclusive Education Strategies for Empowering All Learners	964
Bahronova Maftuna Farhadovna	
Ta'lim jarayoniga xalqaro pedagogik tajribani samarali joriy etish: usullar va yondashuvlar	968
Xakimov Sodiqjon Rasuljon o'g'li	
O'quvchilarning umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik jarayonning shakllari, vositalari, usul va metodlari.....	972
Abdiramanov Bahodir Sag'iydullaevich	
Bo'lajak o'qituvchilarni zararli odatlarga qarshi kurashga tayyorlashning amaliy holati va tahlili	975
Abdulazizova Nilufar Abdurahmonovna	
Ekologik ta'lim-tarbiyani amalga oshirish mexanizmlari orqali talabalarda ekologik ongini shakllantirish.....	980
Abdullayeva Umidxon G'ulomidinovna	
Tayyorlov guruhi bolalarining tasviriy qobiliyati va ijodkorligini rivojlantirish	983
Abdumuhtorova Mohlaroy Baxtiyorjon qizi	
Psixologik va pedagogik nuqtai nazardan sanogen va patogen tafakkur mexanizmlari	986
Abdushukurova Mushtariy	
Maktabgacha ta'limda estetik tarbiya berishning mazmuni va shakllari	991
Altibayeva Gulbaxor Majitovna	
Methods of Developing Linguocultural Competence Through Teaching Color Concepts	997
Arabova Gulinur Yuzboy qizi	
Bo'lajak pedagoglarda hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish zarurati.....	1000
Axunbabayeva Shaxnoza Shuxratovna	
Hisor ekspeditsiyasi tarixi	1004
Begaliyeva Mehriniso Olimnazarovna	
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak fizika o'qituvchilarini pedagogik faoliyatga tayyorlashning psixologik-pedagogik asoslari.....	1007
Boqiyev Sarvar Tangirqul o'g'li	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida multimedia vositalaridan foydalanishning ahamiyati	1011
Bozorov Erkin Xodjiyevich, Ergashev Asqar Jong'oboyevich, Sharipov Sharofiddin Arslonqulovich	
The Importance of Specialized Terminology in the Educational Process	1014
Dilnoza Yuldasheva Bekmurodovna	
The Problems of Linguistic Analysis of Elliptical Sentences in Modern English	1019
Eshonkulov Ravshan Tokhirovich, Jurayeva Hilola Kamol qizi	
Boshlang'ich ta'limda sintaksis materiallarini o'qitishda kommunikativ yondashuvning ahamiyati.....	1025
G'aniyeva Shodiya Azizovna, Nabiyeva Omadxon Rahmonberdi qizi	
Rivojlanishi sust bo'lgan bolalarning psixologik xususiyatlari	1028
Hamroqulova Dilnavoz Fayziyevna, Tohirova Shaxnoza Nodir qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda pedagogik diagnostikaning o'rni va zamonaviy usullari	1031
Hasanova Irodaxon Najmiddin qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda taekvondoga ixtisoslashtirilgan mashqlar majmualari orqali egiluvchanlik sifatlarini rivojlantirish	1034
Iminova Z. B.	
Inklyuziv ta'lim tamoyillari, tizimi va unda o'quvchilarni kasbga yo'naltirishning ahamiyati	1038
Inayatova Nargisa Nishonboyevna	
O'quvchilarda muloqot madaniyati ko'nikmalarini shakllantirishda didaktik o'yinlardan foydalanish.....	1044
Kalmuratovna Venera Sultanova	
Integrativ yondashuv asosida tarbiyachilarning metakompetentligini rivojlantirish masalalari	1049
Kamol Abdullayeva	
O'rta Osiyo ziyolilarining mehnat tarbiyasi haqidagi fikr-mulohazalari.....	1052
Karimov Orif Obloqul o'g'li	
Maktab ta'lim tizimida innovatsiyalarning o'rni va ahamiyati	1055
Kistabayeva Gulchexra Jo'raqulovna	
Competency-Based Approach to Organizing the Educational Process for Pre-Service Teachers	1060
Mahkamov Abdulqodir Ismoil o'g'li	
Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion metodlarning ta'siri.....	1063
Makulov Shuxratjon Zokirovich	
Bolalar nutqini rivojlantirishning pedagogik va psixologik asoslar	1067
Mamadjonova Sakina Mo'minjonovna, Maxmudova Oygul Toxirjonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning tasviriy qobiliyati va ijodkorligini rivojlantirish	1072
Mamatmo'minova Muhabbat G'afforovna	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida vaqtga oid masalalarni yechishda 5E modelidan foydalanishning samaradorligi.....	1075
Mansurova Umida Mansur qizi	

Inklyuziv ta'limda pedagog, psixolog va ota-onalar hamkorligini takomillashtirishning innovatsion yondashuvlari	1081
Matupayeva Shohsanam Zaripboy qizi	
Sog'lom turmush tarzi – sog'lom kelajak kafolati.....	1084
Murodov Nozimjon Olimjonovich	
Bolalar nutqini rivojlantirishda ota-onalar bilan hamkorlikning innovatsion shakllari	1088
Nafasova Jamila Turg'un qizi	
Maktabgacha ta'limda ijtimoiy-kommunikativlikni bilingvizm vositasida shakllantirish.....	1093
Najmiddinova Gulnoza Odilovna	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida kasrlarni o'qitishda zamonaviy axborot texnologiyalarining o'rni va samaradorligi.....	1097
Jalilov Muhammadali, No'monova Durdonaxon Ulug'bek qizi	
Oliy ta'limdagi matematik kurslarni umumta'lim maktabi dasturlari bilan uyg'unlashtirish modeli	1101
O'rozboyev Nusratbek Ziyaddin o'g'li	
Yosh davrlar psixologiyasi va yoshga doir xususiyatlari	1104
Orifjonova Nazokat Maribjon qizi	
Boshlang'ich sinf darsliklaridagi assosiativ mashqlar orqali o'quvchilarda tabriya tushunchasini rivojlantirishning ilmiy-metodik asoslari.....	1108
Ortiqova Zulfiya Nurmaxamatovna, Xomidova Roziyaxon Ilxomjon qizi	
Nemis tili o'qitish jarayonida talabalarni innovatsion-pedagogik faoliyatga tayyorlashda kreativ kompetensiyalarni rivojlantirish texnologiyalari	1112
Ostanov Askarjon Nuriddinovich	
"Ilk qadam" maktabgacha davlat o'quv dasturining pedagogik-psixologik asoslari	1117
Parmonkulova Mo'tabar Zaynitdinovna	
Ta'lim sohasida motivatsiyani oshirishning samarali usullari	1121
O. I. Pirmatov, I. S. Sobirova	
Boshlang'ich ta'limda milliy qadriyatlar asosida tarbiyaviy faoliyatni tashkil etishning pedagogik asoslari ..	1126
Qurbonova Maxtuma Fazliddinovna, Xolboyeva Dildora Azizovna	
Innovatsion yondashuv asosida talabalarni ijodiy izlanuvchanlik faoliyatiga tayyorlashning mavjud holati ..	1131
Rahmatova Barnogul Karimjonovna	
Aqliy rivojlanishning o'quvchilarda ijodiy qobiliyat rivojlanishiga ta'sirini empirik o'rganish natijalari tahlili...	1138
Rahmatullayeva Mushtariy Parda qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalar ongida oilaviy munosabatlar tushunchasining rivojlanishi	1143
Rahmonova Dilafroz Baxronjon qizi	
Millatlararo oilalarda voyaga yetayotgan bolalarning ijtimoiylashuvi va etnik identifikatsiya jarayonining psixologik xususiyatlari.....	1146
Roziqova Malika Olimovna	
Fizika fanini o'qitishda o'quvchilarning amaliy kompetensiyasini tajribalar orqali shakllantirish	1149
Sattorov Boburbek Zokirovich	
Chet tili o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida autentik materiallardan foydalanishning o'rni va ahamiyati ..	1153
Shaxlo Xalilova, Maqsuda Turapova	
Ta'lim tizimini moliyalashtirish.....	1156
T. Seydemetov	
Integrating Sports Terminology Into English Teaching.....	1161
Tursunboyeva Latofat Tuxtamurodovna	
Yuzni skanerlash asosida operatsion tizim foydalanuvchilarini identifikatsiya qilish algoritmlari va dasturiy ta'minotini ishlab chiqish.....	1165
Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li	
The Impact of Didactic Play on the Development of Medical Students' Visual Competence	1173
Utambetova Arzayim	
Bo'lajak o'qituvchilarda valeologik kompetensiyalarni rivojlantirishning pedagogik tizimi	1176
Xudoyberdiyev G'iyosiddin Baxtiyor o'g'li	
Bo'lajak muhandislarning ilmiy-tadqiqot kompetensiyasini rivojlantirish omillari	1180
Xuramova Farangiz Uchqun qizi	
Inklyuziv ta'lim tamoyillari va uning mazmun-mohiyati	1185
Yakubjanova Muhayyo Qodirjanovna	
Classical Psychoanalysis and its Modifications Among Students: Z. Freud's Classical Psychoanalysis	1189
Zebiniso Mamarajab qizi Qurbonova	
Talabalarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish texnologiyasi	1195
Zikriyayev Faxriddin Ma'mur o'g'li	
Проблемы формирования математических представлений детей в дошкольных образовательных организациях.....	1200
Пак Светлана Викторовна	
Теоретические основы формирования навыков говорения у учащихся уровня А2	1204
Сагиндиқов Алишер Алеуатдинович	
Проблема готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе	1208
Ширбачеева Гульчехра Шакировна	
Роль оздоровительной аэробики в повышении физической подготовленности учащихся	1211
Яхшиева Мехринигор Шавкатовна	
Zamonaviy futbol taktikalarining rivojlanishi va jamoa o'yiniga ta'siri	1216
Mirzamatov Akramjon G'apurjonovich	

Mehnat bozorining zamonaviy talablariga mos ta'lim modellarini loyihalash va metodik asoslarini ishlab chiqish	1219
Bannayev Qosimjon Qodirjonovich	
Malaka oshirish jarayonida ta'lim sifatini oshirish masalalari.....	1223
Amanova Durdona Kaxramonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning samarali usullari	1226
Berdiyeva Muhabbat Meliyevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda yozish ko'nikmalarini innovatsion yondashuvlar asosida takomillashtirishda modellashtirishning ahamiyati	1229
Eshbekova Gulbahor	
STEAM ta'lim texnologiyasini maktabgacha ta'limda qo'llashning me'yoriy-uslubiy asoslari.....	1233
G'afforova Xurriyat Yangiboyevna	
Kimyo fani o'rganuvchilari ongida moddalarning hosil bo'lish jarayonining mazmun-mohiyatini ularning genetikasiga asoslab tushuntirish.....	1238
Jabbarova Dilafro'z Bo'riyevna	
Application of Artificial Intelligence-Based Learning Activities for Developing Critical Thinking in Teacher Training	1242
Masharipova Nargiza Otakhonovna, Xudayberganova Madinabonu Qudratovna	
Yuqori malakali darvozabonlarning jismoniy tayyorgarligini oshirish uslubiyati	1246
Maxmudov Azamjon Muxtorovich	
Multimediali elektron vositalar asosida axborot texnologiyalari fanini o'qitishda STEAM ta'lim metodlaridan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	1250
Patidinova Dildoraxon Salimjon qizi, Yo'lchiyev Shaxriyor Xusanovich	
Ona tili darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarini bilishga qiziqtirish	1254
Pirniyazova Sholpan Oteniyazovna	
Texnologiya fani o'qituvchilarining dars samaradorligini oshirish metodikasi	1259
Raxmatov A'zam Ashur o'g'li	
O'quvchilarning shaxsiy karyerasini rejalashtirish ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	1262
Raxmatova Sevara Abdulloyevna, Sharapova Hilola Dusham qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida innovatsion va kreativ faoliyatlarni tashkil etishda tarbiyachi pedagogik mahoratining o'rni	1268
Sattorova Maftuna Abdug'affor qizi	
Interactive Methods and Activities in Teaching Foreign Languages	1272
Sayfutdinova Nilufarxon Soyibjonovna	
Nutq o'stirishda yozma ishlardan foydalanishga oid pedagogik shart-sharoitlar	1276
Sharipova Sarvinoz Sayid qizi	
Talabalarda integrativ yondashuv asosida muloqot madaniyatini rivojlantirishning afzalliklari.....	1280
Usmonova Mohizoda Avazjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning refleksiv qobiliyatlarini rivojlanishda oilaning ijtimoiy faoliyati	1283
Xomidova Dilorom Abduraxmonovna	
Tarbiya jarayonida o'quvchilarda vatanparvarlik tushunchasini shakllantirish metodikasi.....	1286
Yavkochdiyeva Dilafuz Egamqulovna	
Bo'lajak pedagoglarning ilmiy-falsafiy dunyoqarashini rivojlantirish samaradorligi	1289
Yuldasheva Xusnidaxon Jumanazar qizi	
Идейно-художественные особенности публицистики Ш. Рашидова и их влияние на формирование диалога культур Узбекистана и России	1293
Суярова Айнур Ибодуллаевна	
Axborot texnologiyalari fanida talabalarning bilish mustaqilligini rivojlantirishda foydalaniladigan tamoyillar tavsifi	1296
Kilichev Nurulla Abbosovich	
Bolaning nutqiy rivojida oilaviy va ta'lim muhitining ahamiyati.....	1300
Toshmurodova Xalima Allaberdiyevna	
Psixologik va pedagogik nuqtai nazardan sanogen va patogen tafakkur mexanizmlari	1303
Abdushukurova Mushtariy	
Zamonaviy o'qituvchi nutqiga qo'yiladigan talablar va nutqiy kompetensiyalarni baholash mezonlari.....	1308
G'aniyeva Muhabbat Lutfullayevna	
Формирование профессиональной компетентности будущих воспитателей дошкольных организаций на основе технологии "Сибборд": педагогические условия.....	1310
Нумонжонова Фарангиз Комиловна	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodiy fikrlashni rivojlantirishda tarbiyachining roli	1314
Choriyeva Xurmo Panji qizi	
Ona tili ta'limida o'quvchilarni loyiha ishi asosida baholash metodikasi	1316
Bobodo'stov Yusuf Oydin o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini rivojlantirishning metodik bosqichlari	1321
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	

Shifokorlar professional karerasi resurslari va ularning obyektiv ko'rsatkichlari.....	1325
Arziqulov O'tkirbek Maxamatovich	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda disgrafiyani o'rganish va korreksiyalash	1329
Azimova Aziza Baxtiyorovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kitobxonlikni rivojlantirish asosida mustaqil fikrlashga o'rgatish texnologiyalari	1333
Mirzayeva Dilafuz	
Maktabgacha ta'lim tizimida ta'limiy faoliyatlarni tahlilini olib borishda tarbiyachilar kompetentligini oshirishning zamonaviy yondashuvlari.....	1337
Fayziyeva Mabudaxon Muxammadjonovna	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarning ruhiy rivojlanishi qonuniyatlari	1342
Haydarov Islomjon Hatamjon o'g'li	
Maktab yoshidagi bolalarda jismoniy faoliyatning sog'liq va rivojlanishga ta'siri	1346
Ibragimov Xasanboy Abdusalomovich	
Kimyo darslarida raqamli resurslardan (simulyator va virtual laboratoriya) foydalanish metodikasi.....	1349
Ishmanova Zohida Ubaydullayevna, Valeeva Nailiya Gennadiyevna	
The Integration of Web Technologies in Language Education	1353
Kadirova Feruza Hikmatullayevna	
Boshlang'ich sinf o'qituvchisining yangi avlod darsliklaridan foydalanish kompetensiyasi.....	1357
Kosimova Gullola Mullajonovna	
Evaluation of the Knowledge of a Future Education Teacher on the Methodology of Teaching and the General Features of The Theory of Education.....	1360
Nishonova Munira Yakubjonovna	
Zamonaviy jismoniy tarbiya sohasining muhim jihatlari va asosiy elementlari	1364
Mamirova Dilorom Tavakulovna	
Inklyuziv ta'lim tuzilishi ijtimoiy fenomen sifatida	1367
Meliboyev Tavakkal Turg'unovich	
Yangi O'zbekistonda maktab ta'limi va ishlab chiqarish integratsiyasini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari.....	1371
Mexmonov Ismat Toshpo'latovich	
Pedagogning kasbiy kompetentligi va kreativ rivojlanishi.....	1375
Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ma'naviy immunitet va milliy o'zlikni shakllantirishning zamonaviy pedagogik asoslari	1379
Mo'minov Durbek No'monovich	
Maktabgacha yoshdagi duduqlanuvchi bolalar bilan psixokorreksion ishlarni tashkil etishda maxsus terapiyalardan samarali foydalanish yo'llari	1383
Niyozova Husnida Obidjon qizi, Mamarajabova Zulfiya Narboyevna	
Redefining the Teacher's Role in the Age of Artificial Intelligence: Balancing Human and Machine Intelligence in ELT	1386
Nizomov Feruz Raxmon o'g'li	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida matn ustida ishlashda didaktik o'yinlardan foydalanish.....	1389
Nurmonova Zebo Fattaxovna	
Bolalar, o'smirlar, o'spirinlarga kutubxona – axborot xizmati ko'rsatish.....	1392
O'ktam Nosirov	
Maktabgacha yoshdagi sensor alaliyali bolalarni eshituv nutqiy idrokini o'stirish texnologiyalari.....	1398
O'zganova Dildora Xolmirza qizi, Mamatkulova Lobar Tolibjonovna	
Bolalar uchun tushunarli tilda yozilgan qiziqarli tarixiy hikoyalar, afsonalar va rivoyatlar ularning tasavvurini rivojlantirishda, shuningdek rasmlar va fotosuratlar haqida ma'lumot berishda muhim ahamiyatga ega	1402
Qodirova Buzulayho Turg'unovna	
Yuqori sinf o'quvchilarining ma'naviy kompetentligini jadidchilarning pedagogik qarashlari asosida shakllantirishning didaktik ta'minoti	1405
Quldashev Murodjon G'aniyevich	
Ta'lim tizimida sun'iy intellektdan foydalanish etikasi va tamoyillari	1409
Raximbayeva Feruza Rustamjon qizi	
Tarbiyaviy ishlarni tashkil etishda sinf rahbariga qo'yiladigan zamonaviy talablar	1412
Saytbekova Svetlana Saylaubayevna, Kuandikova Kamila	
Raqamli ta'lim muhitida talabalarning axborot almashuv va xavfsizlik madaniyatini rivojlantirish metodikasi (kompyuter injiniringi yo'nalishi misolida)	1416
Solijanov Muxammad-Ali Omonillo o'g'li	
Bo'lajak ofitserlarda ijodiy fikrlashni rivojlantirishning pedagogik-psixologik ahamiyati (ingliz tili mashg'ulotlari misolida)	1419
Sotkulova Dildora Odinabekovna	
Ingliz va o'zbek tillarida zoonimik xususiyatni ifodalovchi maqollarning lingvokulturologik xususiyati	1423
Shaxlo Xalilova, Sug'diyona Sherqulova	

Ona tili darslarida o'quvchilarni kreativ fikrlashga o'rgatish <i>Voxidova Muqaddas Rasuljon qizi, Jabborova Farida</i>	1427
Mustaqillik davrida qizlar tarbiyasining pedagogik asoslari va zamonaviy tendensiyalar <i>Xakimova Nargizaxon Boxadirdjonovna</i>	1430
Pedagogik ta'lim yo'nalishi talabalari uchun darsdan tashqari o'quv-tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash modeli <i>Yunusova Diloramxon Abdumajitovna</i>	1436
Inklyuziv ta'lim sharoitida ko'xlear implantli o'quvchilarning ijtimoiy-muloqot kompetensiyalari <i>Aripova Nodira Shuxratovna</i>	1440
Методы развития устной речи детей дошкольного возраста <i>Исроилова Шохсанам Учкунжон қизи</i>	1444
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida badiiy asarga bo'lgan qiziqishni oshirish metodikalari <i>Qodirova Buzulayho Turg'unovna, Asqarova Mohidil Murodilla qizi</i>	1449
Virtual modellashirish asosida o'quvchilarning arxitekturaviy loyihalash kompetentligini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari.....	1454
<i>Abdullayev A'zamjon Komolxanovich</i>	
Analitik fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda tizimli yondashuvning prinsiplari <i>Amanova Gulxayo Dilmurod qizi</i>	1458
O'quvchilarning savodxonlik darajasini aniqlashda xalqaro baholash (PISA) dasturlarining roli.....	1462
<i>Axmedova Mastura Maxmudovna, Abdumalikova Zamira Dilmurod qizi</i>	
O'yin faoliyatida erkinlik va maqsadlilik uyg'unligi: ijodiy tafakkurni rivojlantirish omili sifatida.....	1465
<i>Baxriddinova Yulduz Abror qizi</i>	
Incorporating Culture-Sensitive Communicative Tasks in EFL Courses.....	1468
<i>Guzal Ismailova</i>	
Ingliz tilini o'rganish jarayonida mustaqil ta'limni to'g'ri tashkil qilish texnologiyasi <i>Ibragimova Sevara Baxodirovna</i>	1471
Masofaviy ta'lim jarayonida odam anatomiyasi va fiziologiyasi fanini o'qitish: imkoniyatlar, cheklovlar va istiqbollor <i>Jo'rayeva Xushro'ya Yaxyoxon qizi</i>	1474
Erta yoshda ingliz tilini o'yin va TPR metodlari asosida o'rgatish samaradorligi <i>Kadirova Nilufar Tursinbayevna</i>	1478
Maktabgacha yoshdagi bolalar tafakkurining individual xususiyatlarini o'rganish <i>Karayeva Y. X.</i>	1481
Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi..... <i>Nazarova Mavluda Uktamovna, Botirova Ozoda Baxodir qizi</i>	1484
Boshlang'ich ta'limda darsni samarali tashkil etishda metoddan foydalanish – ijodiy fikrlashni rivojlantirish <i>Nazarova Mohigul Akmalovna, Raxmonova Fariza Suxrobovna</i>	1487
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda kompyuter texnologiyalarining o'rni va ahamiyati <i>O'rinboeva Lolaxon O'ktamovna, Nazarov Ilhomjon Usmanalievich</i>	1493
Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ona tili fanini o'qitish kompetentligini rivojlantirish metodikasi (Finlyandiya va Singapur tajribasi asosida)..... <i>Olimjonova Dilnavoz Maribjon qizi</i>	1496
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida integratsiyalashgan darslarni loyihalash ko'nikmalarini rivojlantirish..... <i>Qodirova Dilshoda Abdunabiyevna</i>	1500
Ingliz tili mashg'ulotlarida yozuv ko'nikmalarini oshirishning metodik asoslari <i>Qurbonova Barnoxon</i>	1504
Ta'lim tizimida marketing <i>T. Seydemetov</i>	1508
Xorijiy tillarning o'qitilishida boshqa tillarning roli va o'qitish metodikasi..... <i>Tashxodjayeva Patima Bakiyevna</i>	1515
Integrating Social and Linguistic Skills in English Teaching Instruction is the Key to Improving Holistic Language Competence <i>Zaylobidinova Munira Gulomovna</i>	1518
Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining kimyo ta'limidagi o'rni <i>Boltayeva Shahribonu Ahmad qizi</i>	1523
Pedagogik oliy ta'limda kreativ loyiha va tanlovlar orqali talabalarda mustaqil fikrlash va tashabbuskorlikni rivojlantirish <i>Baxriddinova Yulduz Abror qizi</i>	1530
Развитие физических качеств будущих учителей физической культуры с помощью современных технологий <i>Уринов Облакул Джумаевич</i>	1533
O'quvchilarda tanqidiy fikrlash va nutq ravonligini rivojlantirish..... <i>Babayeva Xolida Avazmuradovna</i>	1536
Развитие физических качеств преподавателей физического воспитания с помощью специальных упражнений и современных технологий: научно-практические аспекты <i>Розиков Нормурод Элмонович</i>	1540

Развитие массового спорта с помощью технологий и их внедрение в здоровый образ жизни	1543
<i>Давулов Озодбек Каландарович</i>	
Sun'iy intellekt yordamida talabalarga ingliz tilida gapirishni o'rgatish metodikasi	1547
<i>Abdusamadova Ma'rufa Xayrullo qizi</i>	
Mahmudxo'ja Behbudiyning "Padarkush" dramasi orqali o'quvchilarda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirishning pedagogik asoslari	1550
<i>Nyutonova Xilola Lochinbekovna</i>	
Murakkab matematik masalalarni yechish jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarida tafakkur faoliyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	1553
<i>Dehqonova Mahliyo Shuhrat qizi, Alijonova Nazokat Dilmurodjon qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida texnologiya fanining o'rni	1557
<i>Yuldasheva Muxtasarxon Ikromjon qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida "ustoz-shogird" an'anasini tashkil etishning ustuvor vazifalari	1561
<i>Abdullayeva Sabohat G'ayratullayevna</i>	
Maktabgacha ta'limda madaniy qadriyatlarga hurmat hissini shakllantirish metodikasi	1565
<i>Adolat Xolmatova Muxammadjonovna</i>	
Multimodal Learning as a Pedagogical Framework for Enhancing Professional Competence in Pre-Service Teacher Education	1568
<i>Alimova Dildora Komiljon qizi</i>	
Bolalarda ijtimoiy odobni tarbiyalash xalqaro tajribalar asosida tahlil va taklif	1573
<i>Azimova Ziyoda Ergashevna, Mamirova Maxzunaxon Azamjon qizi</i>	
Kasbiy ta'lim tashkilotlarida malakaviy amaliyotni samarali tashkil etishni takomillashtirishning ahamiyati	1576
<i>Baqoyev Olim Jtayeovich</i>	
Istiqbolli dorivor o'simliklar ayrim turlarining foydali xususiyatlari hamda ularni dars jarayonida o'qitish metodikasi	1580
<i>Dustmaxmat Tashmatovich Bekiyev, O'ktam Eshtemirovich Xo'janazarov, Nazira Ochilovna Ro'ziyev</i>	
Maktabgacha va maktab ta'limi tashkilotlari xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar	1588
<i>Doniyorova Dildora Nuritdin qizi</i>	
Oliy ta'limda kompetenyaga asoslangan o'qitish modellari	1591
<i>Ernazarov Alisher Ergashevich, Chinqulova Gulmehro</i>	
Onlayn qimor o'yinlariga tobelikning iqtisodiy soha xodimlari mehnat samaradorligiga ta'siri	1598
<i>Fatidinova Dildora Murodjanovna</i>	
Noverbal aloqa vositalarining psixologiyistik xususiyatlari	1602
<i>Ismailova Oygul Sabirbayevna</i>	
Talabalarda analitik tafakkurni rivojlantirishning pedagogik asoslari va innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali takomillashtirish yo'llari	1605
<i>Jamolova Gulbanbegim Muzaffar qizi, Meliyev Ma'ruf Qiyomjonovich, Muhammadiyeva Elmera Normurodovna</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda sahnalashtirish faoliyati orqali muloqotning dolzarb muammolari, imkoniyatlari va yechimlari	1609
<i>Jumaboyeva Marhabo Shokir qizi</i>	
Oliy ta'lim transformatsiyasi sharoitida talabalarining jismoniy faolligi muammosi	1614
<i>Jurayev Bobomurod Ramazonali o'g'li</i>	
Ingliz tilida kommunikativ yondashuv asosida o'quvchilarning lingvistik kompetensiyasini rivojlantirish	1619
<i>Mamaziyyeva Orzixon Odiljon qizi</i>	
Pedagogik jarayonning samaradorligini oshirishda pedagogik mahoratning ahamiyati	1622
<i>Muhamadiyeva Nargiza Qudratovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida pedagogik muloqot strategiyalarini rivojlantirish metodikasi	1626
<i>Murodullayeva Dilsora Ilhom qizi</i>	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish bo'yicha loyiha ishlarini tashkil etish	1629
<i>Musayeva Umida Xolmatjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida qo'shimcha xizmatlarni tashkil etish texnologiyasi	1633
<i>R. R. Zulfiqorov</i>	
Maktabgacha ta'limda dual ta'lim shaklini joriy etishning afzalliklari	1639
<i>Razoqova Hosilaoy Anvarovna</i>	
Pedagogik ta'lim sifatini oshirish maqsadida talabalarni faollashtirishning didaktik xususiyatlari	1642
<i>Ruziyev Shuxrat Islamovich</i>	
Oliy ta'lim talabalarini pedagogik faoliyatga tayyorlash omillari	1647
<i>Sunnatov Zafar Ubaydullayevich</i>	
Maktabgacha yoshdagi tanglay kamchiliklariga ega bo'lgan (rinolaliya) bolalarning nafas va motorikasini rivojlantirishning samarali yo'llari	1651
<i>Tadjixodjayeva Feruza Orifovna</i>	
The Role of Circles in Teaching English to Future Primary School Teachers	1654
<i>Turdikulova Bonu Otabek qizi</i>	
Tarix ta'limida ijodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik asoslari va zamonaviy yondashuvlar	1657
<i>Tursunova Sevarxon Umarovna</i>	

Xilvatiy ijodi va uning o'ziga xos xususiyatlari	1661
Usmonova Anora	
Tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda xorij amaliyoti	1664
Usmonova Oydin Sherali qizi	
3–4-sinf o'quvchilarining ilmiy dunyoqarashini shakllantirishda mnemotexnikadan foydalanish metodikasi.....	1667
Usmonova Odinaxon Sobirovna	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning kreativlik qobiliyatlarini shakllantirishning nazariy asoslari	1670
Xo'jayorova Munira Samadovna	
O'quvchilarda ixtirochilik qobiliyatlarini kreativ yondashuv asosida rivojlantirish texnologiyasini takomillashtirish (texnologiya fani misolida)	1674
Yangiboyeva Qunduzoy Shuxratovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanayotgan 6-7 yoshli bolalarni maktabga tayyorlashda ijtimoiy-hissiy rivojlanishining ahamiyati	1678
Yuldasheva Feruza	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga geometrik shakllarni o'rgatish orqali nutqiy kompetentligini rivojlantirish ..	1681
Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Qodirova Mubinaxon Zuxriddin qizi	
Ustoz-shogirdlik tizimida yosh o'qituvchining kasbiy malakasini oshirish mezonlari, darajalari	1684
Abdulfatxova Mavzunabegim Baxtiyorjon qizi	
Периодизация процесса совершенствования воспитательной роли женщины в Центральной Азии	1688
Саидова Барно Нарзуллаевна	
Jinoyat protsessida tergov organi rahbari tushunchasi va uning o'ziga xos jihatlari	1693
Shohruh Xalilov	
Pedagogik faoliyatda kasbiy motivlarni tadqiq qilishning psixologik jihatlari	1698
Amirova Nazokat Uroq qizi	
Raqamli pedagogik muhitda vizual modellashtirish asosida Richpeace Cad dasturini o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	1702
Asrorova Saodat Abdullo qiz	
Umumiy ta'lim maktablarida sun'iy intellektni qo'llash.....	1707
Atabaeva Baxitli Jaxanshaevna	
Ijtimoiy transformatsiya jarayonlarida oliy ta'lim muassasalarida profilaktik muhitni shakllantirishning pedagogik asoslari.....	1710
Bayjanov Babil Bahodirovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ faoliyatini rivojlantirishda texnologiya fanining ahamiyati.....	1715
Bobolov Nuriddin Tojiyevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ tafakkurni rivojlantirishda raqamli o'yin texnologiyalaridan foydalanish metodikasi.....	1718
Eshboyeva Surayyo Qaxramon qizi	
Maktabda steam loyihalari asosida o'quvchilarning ixtirochilik faoliyatini rivojlantirish.....	1721
G'aniyeva Gulxayyo Islom qizi, Turdiyeva Barchinoy Bobirovna	
O'smirlik davrida o'ziga nisbatan ishonch hissi shakllanishida o'ziga bo'lgan munosabatning ta'siri.....	1726
G'aybullayeva Dilnoza Muxammadjon qizi	
Trigonometrik funksiyalarning qo'shish formulalarini isbotiga doir masalalar	1731
H. Tadjimatova	
Mamlakatimizda turizm sohasida amalga oshirilgan chora-tadbirlar va islohatlar (1991–2024-yillar).....	1734
Hafiza Botirova Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda pedagogik diagnostikaning o'rni va zamonaviy usullari	1737
Hasanova Irodaxon Najmiddin qizi	
Ayollar uchun "shisha shift" sindromi: sabablari, oqibatlar va uni yengish strategiyasi	1740
Karimova Maftuna Vohidovna	
5-6 yoshlik bolalarda refleksiv tafakkur rivojlanishiga ta'sir etuvchi psixologik-pedagogik omillar.....	1744
Karshiyeva Shahnoza Turakulovna	
O'zbekiston metodik maktabida sotsiologiyistik kompetensiyani shakllantirish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar tahlili.....	1747
Madaminova Gulzira Gulamkadirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ertaklar orqali ma'naviy qadriyatlarni shakllantirish metodikasi.....	1752
Madaminova Sarvigul Anvarxo'ja qizi, Qurbonova Baxtixon	
Integratsiyalashgan ona tili fanining muammo va yechimlari	1755
Mamarajabova Ozoda Zokir qizi	
Maxmudxo'ja Behbudiy asarlarida ma'rifiy qadriyatlarining yoritilishi.....	1758
Qarshiyeva Iroda Baxtiyarovna	
Oliy ta'lim tizimida variativ modellashtirish asosida talabalarning kreativ faoliyatini rivojlantirish.....	1763
Quvvatova Mohira Hikmatillayevna	

Bo'lajak pedagoglarda kouching texnologiyasi asosida darslarni tashkil qilish	1766
S. E. Kabulova	
Ta'lim muassasalarida boshqaruv jarayonini takomillashtirishning innovatsion yo'nalishlari	1772
Shamuratov Marat Xalmuratovich	
Nodavlat ta'lim tashkilotlari pedagoglarining korporativ madaniyati xususiyatlari	1776
Sherbo'tayeva Shoxsanam Usmonovna	
Raqamli ta'lim muhitida maktabgacha ta'lim tashkilotini strategik boshqarish	1779
Sultonova Shohida Muxtor qizi	
Akademik litseylarda ingliz tilini o'qitishda AI dan foydalanib dars o'tishning afzalliklari	1783
Tajimbetova Gulmira Kenshimbaevna	
Turli yoshdagi sportchilarda uch hatlab sakrash texnikasini o'rgatish samaradorligini oshirish yo'llari	1786
Tashpulatov Farxad Alisherovich	
Maktabgacha ta'limda ta'lim tarbiyaviy faoliyatlarni tashkil etishga zamonaviy yondashuvlar	1791
Turdiyev Azamat Gayratovich	
Xalqaro fanlarni implementatsiya qilishning o'quv jarayonidagi texnologiyalari	1794
Yusupova Xabiba Iriskulovna	
Nutqiy (so'zlash) kompetensiyasini rivojlantirish yo'llari	1797
Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Valijonova Durdonaxon Sherzodjon qizi	
Использование игровых технологий в образовательном процессе подготовки старших дошкольников к школьному обучению	1799
Маханова Малика Жумабек кизи	
Организация дошкольного образования в условиях цифровизации общества в ДОО	1803
Умурзакова Умида Наримановна	
Формирование механизмов нравственного воспитания детей дошкольного возраста на основе национальных традиций и ценностей	1807
Хуррамова Гузал Равшановна	
Globalashuv sharoitida yoshlarda milliy g'urur va vatanparvarlik kompetensiyasini rivojlantirish muammolari va yechimlari	1810
Norov Nodir Jo'rayevich	
Enigmatik matnlar asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy va mantiqiy fikrlashini rivojlantirish texnologiyasi	1814
Ibroximova Xilola To'xtasinjon qizi	
Zamonaviy ilg'or xorijiy tajribalar asosida qon aylanish tizimi mavzusini o'qitishning innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash imkoniyatlari	1818
Xaqberdiyeva Sh. T.	
Ta'limda innovatsion jarayonlar va shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarining ahamiyati	1823
Hojiyeva Maftuna Ulug'bekovna	
Bolalarning tarbiyasiga zamonaviy multfilmlar ta'siri	1826
Choriyeva Surayyo Choriyevna, To'xtayeva Muslima Allayor qizi	
Talabalarda millatlararo muloqot madaniyatini tarbiyalash hamda baynalminalchilik tizimini takomillashtirish	1829
Nasiba Djumaniyozova Bekmamatovna	
Pedagogning kasbiy rivojlanish jarayonida raqamli texnologiyalarning o'rni	1833
Keldiyorov Manzura G'aybullayevna, Raxmatova Gulruh Hamroyevna	
Boshlang'ich sinf darsligida qo'llangan xalq og'zaki ijodi namunalari tadqiqiga doir	1836
D. Teshaboyev, Z. Boymatova	
Eshitishda nuqsoni bor bo'lgan o'quvchilarda jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini tashkil etish va boshqarish samaradorligi	1839
Boymirzayeva Madina Ilhomjon qizi	
Elektrodinamika bo'limini o'qitishda zamonaviy o'quv-uslubiy adabiyotlar va ilmiy tadqiqotlarning ilmiy-metodik tahlili	1842
Abdullayev Botirxon Ismoilovich	
Bolalar adabiyoti ta'limida multimedia vositalaridan foydalanish masalasida tushunchalar tahlili pedagogik muammo sifatida	1846
Abdullayeva Moxidilxon Dilshodbek qizi	
Biologiya ta'limida konseptual modelni qo'llash va uning samaradorligini baholash	1850
Abdurasulova Gulruh Xabibullaevna	
Dizartriyal bolalarning ovoz va nafasni rivojlanganlik holatini eksperimental o'rganish natijalari	1854
Abidova Nilufar Zakirovna, Shaxodjayeva Nilufar Raimjonovna	
Kasbiy etika va deontologiya: bo'lajak shifokorlar tarbiyasida innovatsion yondashuvlar	1857
Ahmedova Nigora Dadahonovna	
Tabiiy fanlar va matematika integratsiyasi orqali ekologik mas'uliyatni shakllantirish metodikasi	1862
Ashurova Gulhayo Nurali qizi, Eshboyeva Surayyo Qaxramon qizi	

Inklyuziv ta'lim tizimida imkoniyat cheklangan o'quvchilarni o'qitishga lingvopedagogik yondashuv	1865
Asranbayeva Munojot	
Chet tili mashg'ulotlarida yozma nutqni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari	1868
Atayev Shukur-Ali Ayub-Aliyevich	
Ekologik muhit asosida bolalar psixo-fiziologik rivojlanish jarayonini takomillashtirish	1872
Axmedjonova Nozigul Zaripovna	
O'smir yoshlarda axborotdan foydalanish madaniyatini shakllantirish	1876
Baxrillayeva Moxichexra Raxmatillayevna	
Xalqaro baholash dasturi asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini metodik tayyorgarligini takomillashtirishning pedagogik imkoniyatlari va shart-sharoitlari	1880
Bayzakova Malika	
O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizimining zamonaviy rivojlanish yo'nalishlari	1884
Berdiyeva Muborak Baxtiyorovna, Saydinova Barno	
O'yin texnologiyalari asosida matematik bilimlarni takomillashtirish va uning ahamiyati	1889
Botirova M. B.	
Talabalar orasida ko'p uchraydigan akademik muvaffaqiyatdan qo'rqish va uning yechimlari	1892
Celal Algan	
Kasbiy faoliyat xavfsizligiga tayyorgarlik izlanishlari	1896
D. G'. Akramova	
Matematika darslarida o'yinli texnologiyalar orqali o'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish	1899
Djuraboyev Maqsudbek Karimbek o'g'li, Badridinov Nusratbek Xusniddin o'g'li	
Ibn Sino asarlarida emotsiyalarning shaxs faoliyatiga ta'siri talqini	1905
Dostanova Kamola Alisher qizi	
Dual ta'lim jarayonini boshqarishda raqamli texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar	1909
Egamberdiyeva Yulduz Urinboyevna	
The Sociolinguistic Effectiveness of Using Authentic Texts in the Training of Prospective English Language Teachers	1912
Elyor A Pazilov	
Elektron resurslar asosida ona tili va o'qish savodxonligi fanlarini o'qitish samaradorligini oshirish usullari	1916
Ermatova Gullola Ziyod qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik-madaniy ko'nikmalarini shakllantirishda kognitiv texnologiyalardan foydalanish metodikasi	1919
Eshmo'minova Sitora Xayrullo qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida boshqaruv madaniyatini shakllantirishda tizimli-vaziyatli yondashuvning nazariy asoslari	1922
Gapparova Zilola Neymat qizi	
Raqamli ta'lim muhitida kreativ tafakkurni rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari	1926
Hayitboyeva Zarina Otanazarovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga arifmetik amallarni tushuntirishda zamonaviy metod va texnologiyalardan foydalanish usullari	1930
Hojimamatova Jamila, Ahmedova Umidaxon Yodgorjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ kompetensiyani rivojlantirish	1933
Inobatxon Toshpo'latova	
4-sinf o'qish savodxonligi darsligidagi "Qarg'a va paxta" hikoyasi orqali o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini shakllantirishda savol va topshiriqlarning o'rni	1937
Jo'lliboyeva Mahliyo Hamro qizi, Sayfiddinova Jamila Ziyodulla qizi	
Mantiqiy tafakkur tushunchasi mohiyati	1941
Jo'rayev Shuhratbek Maxamadaliyevich	
Developing Tolerance Skills in Future Teachers During their Professional Training	1945
Joldasbaeva Arzigul Muratbaevna	
O'quvchilarda aksiologik yondashuvlar asosida empatik ko'nikmalarni shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	1948
Jumanov Erdavlet Sharifjon o'g'li	
Yo'l harakati xavfsizligi va uni maktabgacha ta'limda o'ziga xos xususiyatlarining ilmiy-metodologik asoslari	1952
Jumayev Yunus Rashidovich	
Maktabgacha ta'limda ekologik tarbiya berish jarayonidagi innovatsion yondashuvlar	1959
Sayfullayev G'ulom Maxmudovich, Jurayeva Iroda Botirovna	
An'anaviy laboratoriya mashg'ulotini o'tkazish metodikasi	1964
Karimov Ilhom Normamatovich	
Globalashuv sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-pedagogik kompetentligini rivojlantirish	1969
Karimov Ravshanbek Rizomatovich	
Maktabgacha kichik yoshdagi bolalarning sensor etalonlarini shakllantirishning ahamiyati	1973
Kayumova Dilnoza Patxulla qizi	
Fizika fanini o'qitishda o'quvchilarning epistemik faolligini rivojlantirishda interfaol metodlardan foydalanish samaradorligi	1978
Madumarov Shodonbek Az'amjonovich	

Chet tilini o'qitishda dars rejalashtirish modellarining qiyosiy tahlili.....	1982
Mahkamova Dilshoda Shuhrat qizi	
Yoshlar o'rtasida gemblinning psixologik omillari va oqibatlari	1986
Melibayeva Ro'zaxon Nasirovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda og'zaki muloqot madaniyatini rivojlantirishda ertakterapiyaning ahamiyati.....	1990
Murodova Farangis G'anisherovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida integratsiyalashgan mashg'ulotlar jarayonida bolalarning kommunikativ nutqlarini rivojlantirishning asosiy tamoyillari	1994
Muxtorova Moxiraxon Ma'rufjon qizi	
Bo'lajak tarix o'qituvchilarini muzey pedagogikasi vositasi orqali tarixiy tafakkurini rivojlantirishning modeli	1997
Niyozov Javlonbek Jaxongir o'g'li	
Ingliz tilini o'rgatishda interrogativ vositalarning "MYTBT" moduli orqali ifodalanishi	2003
Normamatova Dilfuza Turdikulovna	
Biologiya darslarida ekologik ekskursiyalarni tashkil etishning amaldagi holati	2008
Quldosheva Dilso'z Sunnatovna	
Maktabgacha 6–7 yosh bolalarda jismoniy rivojlantirish va madaniy-gigiyenik ko'nikmalarni shakllantirish.....	2011
Romanova Lola Karimbayevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni mantiqiy fikrlashga o'rgatishda TRIZ texnologiyasidan foydalanish.....	2014
Rustamova Gulmira Yoryigit qizi	
Ikkinchi tilni o'rganishda "Chaynvord" metodini qo'llashning afzalliklari va kamchiliklari.....	2018
Sadinov Oybek Ziyot o'g'li	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	2021
Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi	
Ish beruvchilar bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan loyiha topshiriqlari asosida ESP kurslarini amaliyotga yo'naltirish va talabalarning kasbiy ingliz tili kompetensiyalarini shakllantirish	2024
Shermuxevedova Dilnozaxon Raximdjanoyna	
Raqamli ta'lim muhitida o'quv resurslarini yaratishning raqamli-didaktik mazmunini rivojlantirish metodikasi	2028
Shirinov Feruzjon Shuxratovich	
Og'ir atletikachilarning boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida portlovchi kuchni rivojlantirish samaradorligi.....	2031
Tojimatov Oybekjon Dilmurodjon o'g'li	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida STEAM xalqaro dasturini qo'llash metodikasi	2034
Tojiyeva Iroda Sadatovna, Shoimov Anvar Mamarizayevich	
Interfaol metodlardan foydalanib matematika darslari samaradorligini oshirish	2039
Toshboyeva Saidaxon Rahmonberdiyevna, Nishonova Shahnozaxon Ro'zali qizi	
Maktabda fizika darslarida ekologik mazmundagi masalalardan foydalanish	2043
Tursunov Alisher Isoqovich, Erniyazova Shaxnoza Xurram qizi	
Taniqli kimyogar olimlarning ijodiy faoliyatini o'rgatish metodikasi	2046
Ubaydullayeva Navruza Ne'matovna	
Muhandislik kompetensiyalariga ega zamonaviy texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlash	2050
Umarov Abdurasul Abduraximovich	
Talabalarda mediasavodxonlik fani asosida konseptual tahlil kompetensiyalarini takomillashtirish metodikasi.....	2058
Umarov Xusanboy Rustamovich	
Pedagogical-Psychological Features of Forming Research Competences.....	2062
Usmanova Nargiza Kudiratullayevna	
Qasddan badanga yengil shikast yetkazish jinoyatining ijtimoiy salbiy oqibatlari (yuridik va ijtimoiy-falsafiy tahlil)	2065
Xaidarov Rahmatullo Ergashevich, Amirxo'jayev Shukurjon Qurbanovich	
Talabalar sog'lig'iga ta'sir qiluvchi zamonaviy raqamli texnologiyalar va ularni boshqarish tizimlari	2069
Xaqiqatbekov Zafarbek Shavkatbek o'g'li	
Tez tibbiy yordam fanida stressni boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirishning integrativ-metodik modeli ...	2073
Xasanov Kamoliddin Ulug'bek o'g'li	
Talabalik davrida hayotiy qadriyatlar shakllanishining psixologik xususiyatlari	2080
Xayrullayeva Zebiniso Toxirovna	
Informatsion-analitik kompetentlik iborasining pedagogika va falsafa fanlari misolida konseptual tadqiqi..	2085
Xolmatova Elnura Sherali qizi	
Emotsional intellekt rivojlanishida ijtimoiy muhitning psixologik ahamiyati	2088
Xudoyqulova Shoira Husanovna	
Boshlang'ich sinflarda interfaol metodlar asosida dars samaradorligini oshirish metodikasi	2091
Xurramova Mehriniso Shamsiddin qizi	
The Adaptation Characteristics of the Movement Analyzer are Influenced by Physical Exercise	2094
Yoldasheva Roila Jumaevna, Fayziyeva Kibriyo Tuvlanovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda faol fikrlash ko'nikmasini rivojlantirish	2098
Yuldasheva Dilshoda To'liqinovna	

MUNDARIJA SOÐERJANIE CONTENTS	Geometrik isbotlamlarni o'rgatishda dasturiy vositalardan foydalanishning innovatsion yondashuvlari.....2102 Yunusova Dilfuza Ismailovna, Toxirova Malika Muzaffar qizi	2102
ESP (maxsus maqsadlar uchun ingliz tili) dasturlarida vazifaga yo'naltirilgan biznes kommunikatsiyasi orqali oliy ta'limni mehnat bozori talablariga moslashtirish.....2106 Yunusova Feruzaxon Xodjiakbarovna	2106	
Genderga oid qarashlarning pedagogik bilimlar strukturasidagi ahamiyati.....2109 Yunusova Xolidaxon To'liqinjon qizi	2109	
Integrativ yondashuv orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida kritik fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning samarali didaktik mexanizmlari.....2113 Zokirova Ma'suma Qahramonjon qizi	2113	
Ta'lim klasterlarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish.....2116 Badalova Maqsuda Umarovna	2116	
Malakali kurashchilarda gavda-bel va qo'l-panja mushaklarining absolyut maksimal kuchini bir o'my davomida o'sish sur'ati.....2119 Mirzanov Sherzod Sirliboyevich	2119	
Технологии формирования коммуникативных навыков у детей раннего возраста.....2123 Назарова Эльвира Наримановна	2123	
Роль акмеологического подхода в оценке качества профессиональной подготовки будущих учителей.....2127 Шафига Тахирова	2127	
Этимологические справки к словарным словам школьных учебников по русскому языку по традиционной системе обучения.....2131 Эшанкулов Хамракул Маматкулович	2131	
Мaktab o'quvchilarini jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda amaliy mashqlarning samaradorligi.....2135 Achilov Telman Sa'dullayevich	2135	
O'zbekiston va xorijiy davlatlar adabiyot o'qitish metodikalarining qiyosiy tahlili.....2138 Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	2138	
Murod Muhammad Do'st hikoyalarida o'zbekona qadriyatlar va ularning til vositasida ifodalanishi.....2144 A. K. Xamidov	2144	
Innovatsion qarashlar asosida raqamli ta'lim tashkil etish metodikasi.....2150 Pozilova Sh. X., Choriyeva Xursanoy Xusanovna	2150	
Bolalik – insonning ijtimoiy hayot me'yorlarini egallay boshlash davri.....2153 Gaziyeva Nigora Shamsiddinovna, Xodjimato va Nazira Toshmatovna	2153	
Umumta'lim maktablarida strategik rejalashtirishning sifat ko'rsatkichlari.....2157 Mamayusupova Muattar Qosimjonovna	2157	
Psychodiagnostics of the Relationship Between Existential Vacuum and the Religious Factor in an Individual.....2161 Saydaliyeva Mehriniso Umidullayevna	2161	
Современное дошкольное образование Финляндии: сравнительный анализ с системой дошкольного образования Узбекистана.....2165 Владимирова Любовь Владимировна	2165	
Сложносокращённые слова в средствах массовой информации.....2168 Рахмонова Бахтигул Пайзиллоевна	2168	
Biologiya fanini o'qitishda elektron darsliklar, onlayn platformalar va virtual laboratoriyalarning metakognitiv rivojlanishga ta'siri.....2172 Abdurasulova Gulrux Habibullayevna	2172	
Цифровая лингвистика и корпусные исследования русского языка: применение компьютерных технологий для анализа лексики, морфологии и синтаксиса.....2178 Марупова Дилфуза Давроновна	2178	
Filolog talabalarda tanqidiy fikrlashga asoslangan pedagogik qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmlari.....2182 Jo'rayeva Dilnoza Ro'zimat qizi	2182	
Pedagogik ta'limda tadqiqiy faoliyatni integratsiyalash texnologiyalari: nazariy va amaliy jihatlari.....2186 Rustamova Shoxista Omonjonovna	2186	
Теоретические и методологические основания изучения психолингвистики в Узбекистане.....2190 Мусаева Елена Казимовна	2190	
Biologiya darslarida innovatsion interfaol metodlar: STEM, CLIL, Flipped Classroom va PBL yondashuvlarini joriy etish mexanizmlari.....2193 Kozimov Akbarjon A'zamjon o'g'li	2193	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishda klaster metodining ahamiyati.....2198 Badalov Dilmurod Abdixalilovich	2198	
Using STEM Technologies to Help Develop Logical Thinking.....2202 Akhmedov Alisher Astanovich, Vositov Otabek	2202	
Matematik kompetentlik tushunchasining ahamiyati.....2205 Ismoilov Bobur Toxirovich	2205	
Yuqori tartibli xususiy hosilali differensial tenglamalar uchun teskari masalalarni o'rgatish metodikasi.....2210 Murzambetova Mexriban Begdullayevna	2210	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida orfografik kompetensiyani shakllantirish.....	2215
<i>Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Mo'minjonova Gulnoraxon Abdupatto qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda xalq og'zaki ijodi vositasida milliy g'urur hissini shakllantirishda ota-onalarning o'rni.....	2219
<i>Kadirova Shaxnoza Xudoyberdiyevna</i>	
Ochiq havoda voleybol mashg'ulotlarida jismoniy tayyorgarlikni oshirishning samarali usullari	2226
<i>Begimqulov Oltiboy Jo'rayevich</i>	
Biologiya ta'limida elektron ta'lim (E-learning) va aralash ta'lim (blended learning) texnologiyalarining samaradorligini tahlil qilish.....	2230
<i>Kozimov Akbarjon A'zamjon o'g'li</i>	
Talabalarni jismoniy tarbiya mashg'ulotlariga jalb etishda motivatsion omillarni tahlil qilish.....	2236
<i>Tashpulatov Farxad Alisherovich</i>	
Verbal kommunikativ kompetensiya va emotsional intellekt o'rtasidagi pedagogik bog'liqlik	2242
<i>Ismoilov Temurbek Islomovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida arttexnologiya orqali ijodkorlikni rivojlantirish.....	2246
<i>Mamatova Xusnora Eshquvatovna</i>	
O'qituvchi faoliyatida pedagogik texnologiyalarni samarali qo'llash metodikasi.....	2250
<i>Xomidjonov Abrorjon Olimjon o'g'li</i>	
Malakali belbog'li kurashchilarning tezkorlik-kuch sifatlari va texnik-taktik tayyorgarligini rivojlantirishning nazariy asoslari	2254
<i>To'xtasinov Bobir Maxamadali o'g'li</i>	
Kasbiy ta'lim fanlarini o'qitishda axborotli ta'lim muhitidan amaliyotda foydalanishning didaktik imkoniyatlari	2258
<i>Muqimov Ma'ruf Olimovich</i>	
Ta'lim transformatsiyasi jarayonida talabalarda tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanishning dolzarbligi	2262
<i>Abdurazzakova Zebiniso Akmalxon qizi</i>	
Matematik fikrlashni shakllantirishda o'qituvchi faoliyatining ahamiyati.....	2265
<i>Djuraboyev Maqsudbek Karimbek o'g'li, Badridinov Nusratbek Xusniddin o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy-madaniy kompetensiyani shakllantirish metodikasi.....	2271
<i>Yuldashev Bahodir Narzullayevich</i>	
Zamonaviy o'quv jarayonida STEAM ta'lim texnologiyasining ahamiyati	2275
<i>Shoyeva Yulduz Amin qizi</i>	
Качественное высшее образование – основа инновационного прогресса Узбекистана	2277
<i>Расулов Илхом Инамович</i>	
Theoretical Criteria of Teaching Based on the Integration of Subjects.....	2282
<i>Shokhimardanova Niginabonu Shavkatovna</i>	
Fizikadan laboratoriya darslari jarayonida o'quvchilarning loyihalash kompetensiyasini shakllantirishning ilmiy-pedagogik asoslari.....	2285
<i>Rustamov Ilyos</i>	
O'zbekistonning eng yangi tarixiy voqealarini falsafiy konseptlar orqali o'rgatish: pedagogik va metodologik yondashuvlar	2288
<i>Abdullayeva Asila Abdulxodiyevna</i>	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimida talabalar malakaviy amaliyotini tashkil etishning me'yoriy-huquqiy asoslari va amaliy tajribasi	2293
<i>Qaramanov Obid Xudayberdiyevich</i>	
Bola shaxsini rivojlantirishda o'yin texnologiyalari va interaktiv metodlarning pedagogik ahamiyati.....	2297
<i>Azimova Dilnoza Sherzodovna</i>	
Samarali hamkorlikdagi faoliyatga tayyorlashga oid yondashuvlar	2300
<i>Hojiyeva Zulfiya O'ktamovna</i>	
Ratsional hayot tarzi: fanlararo nazariy asoslar, tamoyillar va amaliy strategiyalar.....	2303
<i>Bekmuradov Zarif Xurramovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida alohida yordamga muhtoj bolalar integratsiyasi va korreksiyasi.....	2308
<i>Olimova Nodirabegim Ibroximjon qizi, Sulaymonova Shahnoza Alisher qizi</i>	
Auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarda talabalar huquqiy kompetentligini shakllantirishning pedagogik asoslari	2312
<i>Ganiyev Elyorbek Ulug'bekovich</i>	
Qo'shma ta'lim va xalqaro talabalar almashinuvi	2316
<i>Xabibullayev Alimardon Xidoyatillayevich</i>	

QO'SHMA TA'LIM VA XALQARO TALABALAR ALMASHINUVI

Xabibullayev Alimardon Xidoyatillayevich

Namangan davlat universiteti tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola zamonaviy oliy ta'lim tizimida qo'shma ta'lim dasturlari va xalqaro talabalar almashinuvi jarayonlarining pedagogik, institutsional va strategik mexanizmlarini kompleks tahlil qiladi. Tadqiqot asosan rivojlangan davlatlarda amalga oshirilgan xalqaro hamkorlik loyihalari, akademik mobilitet modellari va qo'shma ta'lim dasturlarining samaradorligi bo'yicha empirik hamda nazariy tadqiqotlarni o'zaro uyg'unlashtirishga qaratilgan. Mazkur ishda ilmiy e'tibor talabalar almashinuvi orqali global kompetensiyalarni shakllantirish, institutsional integratsiya jarayonlari va ta'lim sifatini oshirish mexanizmlariga qaratilgan. Tadqiqot natijalari yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash, oliy ta'limning xalqaro reytinglarda o'sishini ta'minlash va strategik hamkorlikni rivojlantirish nuqtai nazaridan amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: qo'shma ta'lim, xalqaro talabalar almashinuvi, akademik mobilitet, global ta'lim standartlari, institutsional hamkorlik, ta'lim sifatini baholash, pedagogik innovatsiyalar.

Abstract: This article provides a comprehensive analysis of the pedagogical, institutional, and strategic mechanisms of joint education programs and international student exchange processes in the modern higher education system. The study primarily aims to harmonize empirical and theoretical research on international collaboration projects, academic mobility models, and the effectiveness of joint education programs implemented in developed countries. Particular attention is given to the development of global competencies through student exchange, institutional integration processes, and mechanisms for enhancing education quality. The findings hold practical significance for training highly qualified specialists, improving universities' positions in international rankings, and fostering strategic cooperation.

Key words: joint education, international student exchange, academic mobility, global education standards, institutional cooperation, education quality assessment, pedagogical innovations.

Аннотация: В данной статье проводится комплексный анализ педагогических, институциональных и стратегических механизмов совместных образовательных программ и процессов международного студенческого обмена в современной системе высшего образования. Исследование направлено на согласование эмпирических и теоретических данных по международным проектам сотрудничества, моделям академической мобильности и эффективности совместных образовательных программ, реализованных в развитых странах. Особое внимание уделяется формированию глобальных компетенций через студенческий обмен, процессам институциональной интеграции и механизмам повышения качества образования. Результаты исследования имеют практическое значение для подготовки высококвалифицированных специалистов, повышения позиций вузов в международных рейтингах и развития стратегического сотрудничества.

Ключевые слова: совместное образование, международный обмен студентов, академическая мобильность, глобальные образовательные стандарты, институциональное сотрудничество, оценка качества образования, педагогические инновации.

KIRISH

Globalizatsiya jarayoni va xalqaro hamkorlikning tezkor rivojlanishi zamonaviy oliy ta'lim tizimini tubdan o'zgartirmoqda. XXI asrning boshidan boshlab davlatlar va akademik institutlar o'rtasidagi hamkorlik nafaqat ilmiy va innovatsion integratsiyani, balki pedagogik paradigmalarning qayta shakllanishini ham taqozo etmoqda. Shu kontekstda qo'shma ta'lim dasturlari va xalqaro talabalar almashinuvi nafaqat malakali kadrlar tayyorlashning samarali mexanizmi sifatida, balki ta'lim sifatini oshirish va global ta'lim standartlarini joriy etish vositasi sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Qo'shma ta'lim dasturlari, odatda, ikki yoki undan ortiq oliy ta'lim muassasalari tomonidan birgalikda ishlab chiqiladigan va amalga oshiriladigan dasturlarni ifodalaydi ^[1]. Bunday dasturlarda talabalar ikki davlat yoki bir nechta institutlar tizimida ta'lim olish, ilmiy va amaliy tajriba orttirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Shu bilan birga, xalqaro talabalar almashinuvi mexanizmi talabalarni turli pedagogik va madaniy kontekstlarda faoliyat yuritishga tayyorlaydi, ularning global kompetensiyalarini shakllantiradi hamda ko'p qirrali professional rivojlanishiga xizmat qiladi. Ilmiy adabiyotlarda ta'kidlanishicha, qo'shma ta'lim va talabalar almashinuvi dasturlari institutsional hamkorlikning murakkab tizimlarini talab etadi. Ular nafaqat pedagogik yondashuvlarni, balki akademik standartlar, kredit tizimi, baholash mezonlari hamda ilmiy nazorat mexanizmlarini o'zaro uyg'unlashtirishni taqozo etadi. Shu nuqtai nazardan, qo'shma ta'lim dasturlari ikki yoki undan ortiq ta'lim muassasalari o'rtasida institutsional integratsiyaning real amaliy shakli bo'lib, global akademik maydonda raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladi [2].

Xalqaro talabalar almashinuvi esa nafaqat ta'lim jarayoni, balki madaniy va ijtimoiy tajriba almashinuvi shakli sifatida ham o'z o'rniga ega. Talabalar turli madaniyatlar bilan muloqot qilish, xorijiy tillarda ilmiy izlanishlar olib borish hamda global mehnat bozoriga tayyorlanish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shu bilan birga, bunday almashuv jarayonida talabalar o'z shaxsiy va professional kompetensiyalarini rivojlantirib, kognitiv hamda ijtimoiy ko'nikmalarini mustahkamlaydilar [3].

Bundan tashqari, qo'shma ta'lim va xalqaro talabalar almashinuvi jarayonlari oliy ta'limning strategik rivojlanishiga bevosita hissa qo'shadi. Dasturlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish orqali oliy ta'lim muassasalari xalqaro reytinglarda o'z pozitsiyalarini mustahkamlash, akademik hamkorlik doirasini kengaytirish hamda innovatsion tadqiqotlar samaradorligini oshirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu nuqtai nazardan, xalqaro talabalar almashinuvi nafaqat talabalar, balki ta'lim muassasalari hamda umuman davlat ta'lim siyosati uchun ham strategik ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, ilmiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, qo'shma ta'lim dasturlari va talabalar almashinuvi tizimlari bir qator pedagogik va institutsional muammolar bilan ham bog'liq [4]. Ularning samarali faoliyat yuritishi uchun dasturlarni puxta rejalashtirish, baholash tizimlarini standartlashtirish, akademik va madaniy integratsiyani ta'minlash, shuningdek, talabalarni psixologik va ijtimoiy jihatdan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini ishlab chiqish zarur. Bu esa, o'z navbatida, ilg'or pedagogik texnologiyalar va innovatsion yondashuvlarni joriy etishni taqozo etadi. Kirish bo'limida ta'kidlash joizki, qo'shma ta'lim va xalqaro talabalar almashinuvi nafaqat pedagogik jarayon sifatida, balki global integratsiya, madaniy muloqot va institutsional rivojlanishning kompleks fenomeni sifatida o'rganilishi lozim. Shu nuqtai nazardan, mazkur maqola zamonaviy tadqiqotlar, rivojlangan davlatlar tajribasi va ilmiy tahlillar asosida qo'shma ta'lim hamda talabalar almashinuvi jarayonlarining nazariy, metodologik va amaliy jihatlarini kompleks yoritishga qaratilgan.

Ushbu tadqiqotning dolzarbligi shundaki, global pedagogik maydonda raqobatbardosh va innovatsion tayyorgarlikka ega mutaxassislarni tayyorlash uchun qo'shma ta'lim va talabalar almashinuvi mexanizmlarini yanada mukammallashtirish hamda tizimli o'rganish zarur. Shu bilan birga, ilmiy va amaliy jihatdan ushbu jarayonlar oliy ta'lim sifatini oshirish, institutsional hamkorlikni rivojlantirish hamda talabalarning shaxsiy, akademik va professional rivojlanishiga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Qo'shma ta'lim dasturlari va xalqaro talabalar almashinuvi sohasida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar global oliy ta'lim tizimidagi integratsiya jarayonlarini chuqur yoritishga qaratilgan. Ilg'or ilmiy manbalar asosida tahlil qilinganda, ikki xorijiy olimning yondashuvlari ushbu konseptning nazariy–amaliy mohiyatini yanada aniqlashtiradi [5].

Birinchi olim tomonidan ilgari surilgan tadqiqotlar – xalqaro qo'shma va ikki diplomli dasturlar bo'yicha amaliyotlarga bag'ishlangan sharhlar – qo'shma ta'lim dasturlarining strukturaviy va tizimlashtirilgan tahlilini taqdim etadi. Ushbu tadqiqotlarda ikki yoki undan ortiq oliy ta'lim muassasalari tomonidan birgalikda ishlab chiqilgan qo'shma ta'lim dasturlari hamda ularning xalqaro hamkorlik tendensiyalari batafsil o'rganilgan bo'lib, bunday dasturlar institutsional hamkorlikning strategik elementiga aylanib borayotgani ta'kidlanadi. Tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, qo'shma va ikki diplomli dasturlar oliy ta'limda xalqaro integratsiyani mustahkamlashda muhim vosita hisoblanadi; ularning kengayishi global pedagogik, madaniy va ilmiy almashinuv samaradorligini oshiradi, biroq ularni tashkillashtirish jarayonida standartlashtirish, kredit tizimlarini muvofiqlashtirish hamda baholash mexanizmlarini moslashtirish bilan bog'liq murakkab muammolar yuzaga keladi [6].

Ushbu ilmiy tadqiqotlar, shuningdek, turli milliy kontekstlarda qo'shma ta'lim samaradorligini oshirish uchun siyosat ishlab chiqish zarurligini ko'rsatadi, bu esa ta'lim siyosatining global tendensiyalari bilan uzviy bog'liqligini urg'ulaydi. Ikkinchi olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar esa xalqaro talabalar almashinuvi va akademik mobillikning o'zaro bog'liqligini ilmiy asosda yoritadi. Bu tadqiqotlarda xalqaro talabalar almashinuvi nafaqat ta'lim jarayoni sifatida, balki madaniy muhitda o'zaro ta'sir va kompetensiyalarni shakllantirish mexanizmi sifatida ham o'rganiladi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, talabalar almashinuvi institutlar o'rtasida interfakultativ tarmoqlarni shakllantiradi, talabalarni turli pedagogik va madaniy kontekstlarda faoliyat yuritishga tayyorlaydi hamda kognitiv va ijtimoiy ko'nikmalarni mustahkamlash orqali ularning shaxsiy va professional rivojlanishiga xizmat qiladi ^[7]. Ushbu ilmiy yondashuvlar xalqaro mobillik faqat akademik yutuqlar bilan cheklanmasdan, talabalar orasida intercultural kommunikatsiya, til o'rganish va global mehnat bozoriga moslashish kabi ko'p qirrali kompetensiyalarni shakllantirish jarayonini ham o'z ichiga olishini ko'rsatadi.

Mazkur ikki yo'nalishdagi ilmiy tadqiqotlar ma'lumotlari kompleks yondashuvni talab etadi: qo'shma ta'lim dasturlari va xalqaro talabalar almashinuvi institutlararo hamkorlikni chuqurlashtiruvchi pedagogik mexanizmlar sifatida talqin etiladi. Dastlabki tadqiqotlar ta'lim dasturlarining institutlararo dizayni, muvofiqlashtirilgan kredit tizimi, ta'lim kontentining moslashuvi va baholash mexanizmlariga qaratilgan bo'lsa, keyingi tadqiqotlar talabalar mobilligi jarayonining individual, madaniy va ijtimoiy ta'sirlarini tahlil qiladi ^[8]. Ushbu ikki yondashuv bir-birini to'ldirib, qo'shma ta'lim va talabalar almashinuvi jarayonlarining nazariy asoslari, institutlararo mexanizmlari hamda xalqaro kontekstdagi amaliy ahamiyatini yaxlit tizim sifatida ochib beradi. Natijada, mazkur ilmiy manbalarga asoslangan tahlil qo'shma ta'lim va talabalar almashinuvi jarayonlarini nafaqat individual pedagogik faoliyat darajasida, balki oliy ta'limning global strategik maqsadlari kontekstida ham anglash imkonini beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda qo'shma ta'lim va xalqaro talabalar almashinuvi jarayonlarini tahlil qilishda kompleks metodologik yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot metodlari sifatida empirik kuzatuvlar, komparativ tahlil, so'rovnomalar hamda statistik ma'lumotlarni integratsiyalash usullari birgalikda qo'llanildi. Empirik kuzatuvlar yordamida turli davlatlarda qo'shma ta'lim dasturlari va talabalar almashinuvi amaliyotlari, ularning institutlararo strukturalari hamda pedagogik jarayonlarga ta'siri o'rganildi. Komparativ tahlil orqali rivojlangan davlatlar tajribasidagi qo'shma ta'lim dasturlari, kredit tizimi va baholash mexanizmlari o'zaro solishtirildi, ularning samaradorligi hamda institutsional integratsiya darajasi baholandi. So'rovnomalar va intervyular yordamida talabalar va o'qituvchilarning qo'shma ta'lim hamda almashuv jarayonlariga bo'lgan munosabati, madaniy va akademik tajribani qabul qilish darajasi ilmiy asosda aniqlandi.

Shu bilan birga, statistik ma'lumotlarni integratsiyalash usullari orqali talabalar almashinuvi va qo'shma ta'lim dasturlarining muvaffaqiyat ko'rsatkichlari, o'rganish natijalari hamda xalqaro reytinglarga ta'siri tahlil qilindi. Tadqiqotda qo'llangan metodlar bir-birini to'ldirgan holda, maqolada ko'tarilgan ilmiy masalalarning murakkab va tizimli o'rganilishiga xizmat qildi, shuningdek, qo'shma ta'lim va talabalar almashinuvi jarayonlarining pedagogik, institutsional va strategik jihatlarini chuqur yoritish imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, qo'shma ta'lim dasturlari va xalqaro talabalar almashinuvi jarayonlari oliy ta'lim sifatini sezilarli darajada oshiradi hamda talabalarning global kompetensiyalarini rivojlantiradi. Empirik kuzatuvlar va komparativ tahlillar asosida aniqlanishicha, qo'shma ta'lim dasturlari institutlararo integratsiyani mustahkamlash, kredit tizimi va baholash mexanizmlarini uyg'unlashtirish orqali o'quv jarayonini optimallashtiradi. Shuningdek, talabalar almashinuvi jarayoni ularga turli madaniy va akademik kontekstlarda tajriba orttirish imkoniyatini yaratadi, interkultural kommunikatsiya va professional ko'nikmalarni shakllantiradi hamda shaxsiy va kognitiv rivojlanishni ta'minlaydi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, xalqaro hamkorlik va qo'shma dasturlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish oliy ta'lim muassasalarining xalqaro reytinglardagi pozitsiyasini mustahkamlash, innovatsion tadqiqotlarni rivojlantirish va strategik akademik tarmoqlarni kengaytirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, tadqiqot natijalari ta'lim siyosati va institutlararo hamkorlik mexanizmlarini takomillashtirish muhimligini, shuningdek, talabalarni psixologik, madaniy va ijtimoiy jihatdan qo'llab-quvvatlash tizimlarini yanada rivojlantirish zaruratini ko'rsatadi. Natijalar shuni isbotlaydiki, qo'shma ta'lim va xalqaro talabalar almashinuvi nafaqat akademik yutuqlarni oshiradi, balki talabalarning shaxsiy, professional va madaniy rivojlanishini ta'minlovchi kompleks va tizimli pedagogik mexanizm sifatida samarali faoliyat yuritadi.

Qo'shma ta'lim va xalqaro talabalar almashinuvi masalalari bo'yicha xalqaro ilmiy jamoatchilikda turlicha qarashlar mavjud. Birinchi olim, Jane Knight, qo'shma ta'lim dasturlarini global akademik integratsiyaning asosiy vositasi sifatida baholaydi va ularni institutsional hamkorlikni chuqurlashtirish, akademik mobilitetni rag'batlantirish hamda talabalarning kompetensiyalarini rivojlantirish uchun strategik instrument sifatida ko'radi.

Knightning tadqiqotlariga ko'ra, qo'shma dasturlar institutsional resurslarni birlashtirish, standartlashtirilgan kredit tizimlarini joriy etish va talabalarga xalqaro mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lish imkoniyatini taqdim etadi. Shu bilan birga, u ta'kidlashicha, bunday dasturlarni amalga oshirish jarayonida moliyaviy, madaniy

va pedagogik muammolar yuzaga kelishi mumkin, biroq ularning strategik ahamiyati shubhasizdir. Boshqa tomondan, Hans de Wit xalqaro talabalar almashinuvi va qo'shma ta'lim jarayonlariga nisbatan yanada tanqidiy pozitsiyani egallaydi^[9]. Uning fikricha, talabalar almashinuvi ko'pincha akademik yutuqlardan ko'ra madaniy va ijtimoiy tajriba bilan cheklanishi mumkin, bu esa dastur samaradorligini to'liq baholashni murakkablashtiradi. De Wit shuningdek, qo'shma ta'lim dasturlaridagi standartlashtirish jarayoni mahalliy kontekstlarning yetarli darajada inobatga olinmasligiga olib kelishi mumkinligini ta'kidlaydi^[10]. Uning fikriga ko'ra, global pedagogik integratsiya bilan bir qatorda mahalliy ta'lim an'analari saqlash va moslashtirish dolzarb masala bo'lib qoladi.

Mazkur ikki olim o'rtasidagi ilmiy munozara shuni ko'rsatadiki, qo'shma ta'lim va talabalar almashinuvi jarayonlari samaradorligini baholashda nafaqat akademik, balki madaniy va institutsional aspektlarni ham hisobga olish zarur. Knight va de Witning qarashlari bir-birini to'ldiruvchi xususiyatga ega bo'lib, bir tomondan, qo'shma dasturlar global integratsiya va strategik hamkorlikning muhim vositasi ekanini ko'rsatsa, ikkinchi tomondan, ularni amaliyotga tatbiq etish jarayonida yuzaga keladigan murakkabliklar hamda mahalliy kontekst bilan moslashuv zaruriyatini ochib beradi. Shu nuqtai nazardan, maqola natijalari shuni isbotlaydiki, qo'shma ta'lim va talabalar almashinuvi jarayonlarini samarali amalga oshirish uchun institutsional integratsiya, pedagogik moslashuv va talabalarning interkultural kompetensiyalarini rivojlantirish yagona tizim sifatida qaralishi lozim. Xalqaro olimlar o'rtasidagi polemika tadqiqotning nazariy asoslarini mustahkamlab, ushbu jarayonning murakkabligi, multidimensial xususiyati hamda global va mahalliy darajadagi ahamiyatini yanada aniqlashtiradi.

XULOSA

Ushbu maqolada qo'shma ta'lim va xalqaro talabalar almashinuvi jarayonlari zamonaviy oliy ta'lim tizimining integratsion, pedagogik va strategik jihatlari kontekstida tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, qo'shma ta'lim dasturlari institutlararo hamkorlikni chuqurlashtiradi, kredit tizimi va baholash mexanizmlarini standartlashtirish orqali o'quv jarayonini optimallashtiradi hamda talabalarning global kompetensiyalarini rivojlantiradi. Xalqaro talabalar almashinuvi esa nafaqat akademik yutuqlarni oshiradi, balki interkultural kommunikatsiya, madaniy moslashuv hamda shaxsiy va professional rivojlanishni ta'minlaydi. Adabiyotlar tahlili va empirik kuzatuvlar natijalari shuni ko'rsatadiki, qo'shma ta'lim va talabalar almashinuvi jarayonlarini samarali tashkil etish uchun institutsional integratsiya, pedagogik moslashuv, shuningdek, talabalarni psixologik, ijtimoiy va madaniy jihatdan qo'llab-quvvatlash tizimlari zarur.

Xorijiy olimlar, xususan, Jane Knight va Hans de Witning qarashlari mazkur jarayonning murakkabligi, multidimensial xususiyati hamda global va mahalliy darajadagi ahamiyatini yana bir bor tasdiqlaydi. Natijada, qo'shma ta'lim va xalqaro talabalar almashinuvi nafaqat akademik, balki ijtimoiy, madaniy va institutsional rivojlanishning samarali mexanizmi sifatida qabul qilinishi lozim. Ushbu jarayonlarni tizimli va kompleks yondashuv asosida tashkil etish oliy ta'lim muassasalarining xalqaro reytinglarda o'sishiga, innovatsion tadqiqotlarni rivojlantirishga hamda talabalarning shaxsiy va professional kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Shu tariqa, maqola zamonaviy ta'lim siyosati va global pedagogik amaliyotga muhim ilmiy-amaliy hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Alimov J. Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini o'quv dasturi asosida takomillashtirish // Nordic Press. – 2025. – T. 7. – № 0007.
2. Kenjaboyev A., Kenjaboyeva D. Pedagogik deontologiya va kompetentlik. – Termiz: Surxon-nashr nashriyoti, 2022.
3. Ximmataliyev D. O., Usarboyeva D. U. Talabalarning akademik mobilligini shakllantirish mexanizmlarini rivojlantirish // Мугаллим ҳам узлуксиз билимлендириў. – 2024. – T. 1. – № 1. – B. 154-158.
4. Isaqulova B. Ta'lim sifatini oliy ta'lim tashkilotlarida yaxshilashda til bilishning o'rni // Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali. – 2025. – T. 3. – № 6.
5. Mingboyeva T. Oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonida akademik mobillik modelini joriy etish texnologiyasi // Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – № 5. – B. 1385-1388.
6. Kuldashv S. Oliy ta'lim muassasalarida kredit-modul tizimini qo'llashning ahamiyati // Nordic Press. – 2025. – T. 7. – № 0007.
7. Xakimov S. Ta'lim jarayoniga xalqaro pedagogik tajribani samarali joriy etish: usullar va yondashuvlar // Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali. – 2025. – T. 3. – № 11.
8. Saitkulova N., Suleymanova N. K. Akademik mobillik borasidagi muammolar va ularning yechimlari // Materiallar to'plami. – 2023. – B. 65.
9. Nosirova D. Oliy ta'lim muassasalarida kredit-modul tizimini joriy etishning ustuvor jihatlari // Jurnal matematiki i informatiki. – 2021. – T. 1. – № 3.
10. Ismailov T., Abdulakimov A. Talabalar amaliyotida xalqaro almashinuv dasturlari: Erasmus+, DAAD, Fulbright // Nauka i texnologiya v sovremennom mire. – 2025. – T. 4. – № 5. – B. 8-13.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.